

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

SON-R 2 ½ - 7- Untersuchungen im Rahmen des Projekts ZEPPELIN 0-3

Eine empirische Untersuchung zur Durchführbarkeit und Evaluation des SON-R 2 ½ - 7 bei Kindern mit und ohne Migrationshintergrund

Eingereicht von: Tanja Alther
Beate Waldschmidt

Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

7. Dezember 2014

Abstract

Der Stellenwert der frühkindlichen Bildung und die Rolle der Eltern darin haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Das Projekt ZEPPELIN 0-3 fördert entwicklungsgefährdete Kinder von 0-3 Jahren mit dem Ziel, ihre Bildungschancen zu erhöhen.

In dieser empirischen Masterarbeit werden SON-R 2 ½ - 7 - Testungen von Kindern im Projekt ZEPPELIN 0-3 im Alter von 36 Monaten durchgeführt. Der SON-R, Theorien zu Intelligenz, Intelligenztests und der Begriff der Kulturfreiheit werden erläutert. Es wird geprüft, ob Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund oder zwischen deutsch- und fremdsprachigen Kindern gefunden werden.

Die Arbeit zeigt, dass der SON-R für diese Population geeignet ist, als „kulturfair“ bezeichnet werden kann und dass Kinder ohne Migrationshintergrund bei einigen Aufgaben statistisch signifikant besser abschneiden als Kinder mit Migrationshintergrund.

Inhaltsverzeichnis

Dank	1
1. Einleitung	2
1.1 Ausgangslage	3
1.2 Fragestellungen	4
1.3 Inhalt und Aufbau	4
2. Theoretischer Bezugsrahmen	5
2.1 Intelligenz	5
2.1.1 Definition von Intelligenz	5
2.1.2 Modelle der Intelligenz	6
2.1.3 Zur Geschichte der Intelligenzdiagnostik	8
2.1.4 Ist Intelligenz messbar?	10
2.1.5 Kritische Überlegungen zur Intelligenzmessung	11
2.2 Gütekriterien von Testverfahren	12
2.2.1 Objektivität	12
2.2.2 Reliabilität	12
2.2.3 Validität	12
2.2.4 Normierung	13
2.3 SON-R 2 ½ - 7 – Non-verbaler Intelligenztest	13
2.3.1 Geschichte des SON-R 2 ½ - 7	13
2.3.2 Definition des SON-R 2 ½ - 7	14
2.3.1 Testanalyse und Normierung des SON-R 2 ½ - 7	14
2.3.4 Beschreibung der Subtests	15
2.3.5 Durchführung und Auswertung des SON-R 2 ½ - 7	17
2.3.6 Besonderheit des SON-R 2 ½ - 7 als „kulturfreies“ Verfahren	20
3. Das Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3	21
3.1 Das Projekt	21
3.2 Theoretische Grundlagen	22
3.3 Vorgehen	22
4. Durchführung der Testungen	25
5. Evaluation der Testdurchführung	27
5.1 Organisation	27
5.2 Information und Terminvergabe	27

5.3 Räumlichkeiten	28
5.4 Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen von ZEPPELIN 0-3	29
5.5 Zusammenarbeit mit den Eltern	29
5.6 Kooperation der Kinder.....	30
5.7 Entwicklungsprozess der Testleiterinnen	30
5.8 Evaluation der Eignung und Durchführung des SON-R 2 ½ - 7	31
6. Quantitative Auswertung der Testresultate	33
6.1 Methode.....	33
6.1.1 Stichprobe	33
6.1.2 Statistisches Vorgehen.....	34
6.2 Ergebnisse.....	34
6.2.1 Deskriptive Statistiken	34
6.2.2 Zusammenfassung der signifikanten Resultate	41
6.3 Diskussion	41
7. Beantwortung der Fragestellungen	44
8. Fazit.....	45
Literaturverzeichnis	48
Abbildungsverzeichnis.....	51
Grafikverzeichnis	52
Tabellenverzeichnis	53
Anhang	54

Dank

Bei der Entstehung dieser Arbeit waren viele verschiedene Personen beteiligt. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen ZEPPELIN 0-3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken.

Ein herzliches Dankeschön möchten wir Prof. Dr. Andrea Lanfranchi aussprechen, der uns das Projekt ZEPPELIN 0-3 nahegebracht und unsere Arbeit als Mentor begleitet hat.

Ein besonderer Dank geht auch an die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ZEPPELIN 0-3 (Dr. Simone Schaub, Dr. Susan Christina Annamaria Burkhalter und lic. phil. Alex Neuhauser), die uns mit Informationen zu den Kindern versorgt haben und immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hatten. Ein besonderer Dank an dieser Stelle an Simone Schaub für die tatkräftige Unterstützung in statistischen Belangen und die Auswertung unserer Daten.

Bei den ZEPPELIN 0-3 Elterntainerinnen, die alle Terminabsprachen mit den Eltern getroffen und die Eltern auf unsere Testungen vorbereitet haben, möchten wir uns ebenfalls ganz herzlich bedanken. Dies sind namentlich: Margrit Bachmann, Zeljka Dundjer, Kathrin Grogg, Christine Kramer, Brigitte Kubli, Marianne Kurz, Katja Rügsegger, Esther Stauffer, Barbara Steinegger, Ursula Stucky, Monika Van Berkum, Silvia Wäger und Christel Zwinscher.

Zuletzt geht ein grosser Dank an unsere Freunde und Familien, die uns immer wieder mit Ideen, Gesprächen, guten Tipps und ihrer Ermutigung unterstützt haben.

Beate Waldschmidt und Tanja Alther, Dezember 2014

1. Einleitung

In einer Grundlagenstudie im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission zum Thema „Frühkindliche Bildung in der Schweiz“ untersuchte Margrit Stamm den aktuellen Stand der FBBE für Kinder bis zu sechs Jahren in der Schweiz. Grundlage für die Studie bildet die UN-Kinderrechtskonvention, die für jedes Kind ein Recht auf Bildung, Betreuung und Erziehung deklariert. In ihrer Studie untersucht Stamm die Stärken und Schwächen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) in der Schweiz sowie die Möglichkeiten, diese auszubauen und zu optimieren (vgl. Stamm, 2009, S. 7).

Sie führt vier Gründe auf, warum FBBE ein zentrales Anliegen der Bildungspolitik der Schweiz werden sollte:

1. Bildungschancen sind in der Schweiz stark durch die soziale Herkunft bestimmt. Kinder aus unterprivilegierten, bildungsfernen Familien haben bereits beim Eintritt in den Kindergarten nicht die gleichen Chancen wie privilegiert und bildungsnah aufwachsende Kinder. Die Förderung muss deshalb bereits in den ersten Lebensjahren einsetzen.
2. Es bestehen grosse und ungelöste Herausforderungen, Familie und Beruf ökonomisch und qualitativ verträglich zu vereinbaren.
3. Junge Kinder verfügen über herausragende Lern- und Entwicklungskapazitäten. Sie sollen weit stärker als bisher gefördert und unterstützt werden.
4. Die ersten Lebensjahre sind die kritischste Phase für die Entwicklung eines Kindes. Dies gilt in sozialer, emotionaler und intellektueller Hinsicht. In der frühen Kindheit wird ein wichtiger Grundstein für den Bildungs- und Lernerfolg gelegt. Was hier unterlassen wird, kann später nur mit grossem Aufwand aufgeholt werden. Deshalb kommt in den ersten Lebensjahren nicht nur Betreuungs-, sondern auch Bildungsprozessen eine grundlegende Bedeutung zu. (2009, S. 10)

Stamm bezeichnet in ihrer Studie die Förderung von Kindern aus benachteiligten Verhältnissen und von Kindern mit besonderen Bedürfnissen als einen der Schwachpunkte in der Schweiz, in dem noch ein grosser Entwicklungsbedarf bestehe. Als besonders benachteiligte Gruppen nennt sie „Kinder unter der Armutsgrenze, mit niedrigem sozioökonomischem Status, mit Migrationshintergrund und Kinder mit heilpädagogischen Bedürfnissen oder besonderen Talenten“ (2009, S.12). Nach Stamms Untersuchungen werde in Ländern wie Schweden, Finnland, Neuseeland oder Italien FBBE schon beispielhaft umgesetzt. Kinder aus weniger bildungsnahen Schichten würden dort besonders gefördert, so dass bei Schuleintritt weitgehende Chancengleichheit erreicht wäre. Die Schweiz dagegen sei „im internationalen Vergleich bestenfalls Mittelmass“, da sie zu den Ländern ohne Konzept für die Bildung von Kindern unter sechs Jahren gehöre (vgl. 2009, S. 9).

Besonders wichtig nennt Stamm für die kindliche Entwicklung auch die Qualität der Beziehung zu den Eltern und die anregende Umgebung. Die Ressourcen innerhalb der Familien sollten daher unbedingt gestärkt werden (vgl. 2009, S. 13).

Aus diesen Erkenntnissen leitet Stamm zehn Handlungsempfehlungen ab, von denen die beiden letzten im Folgenden aufgeführt werden:

9. Förderung von benachteiligten Kindern und solchen mit besonderen Bedürfnissen: Es wird empfohlen, der FBBE von solchen Kindern erste Priorität zu schenken. Massnahmen sollten früh einsetzen, integrativ sein, die sprachliche Förderung, aber auch den Erwerb allgemeiner Lerndisposition sowie die Mitwirkung der Eltern besonders beachten. Sie sollten niederschwellig im sozialen Netz der Familie verankert werden.

10. Stärkung der Eltern: Familieninterne Ressourcen sind vermehrt zu stärken. Deshalb wird empfohlen, den Mutterschafts- auf einen Elternurlaub auszudehnen und verstärkt in FBBE-Informationenkampagnen und Weiterbildungsangebote für Eltern zu investieren.... (2009, S.14)

In den letzten Jahren ist die frühkindliche Bildung und der Stellenwert der frühen Kindheit für die Bildungsbiografie eines Menschen immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Beigetragen dazu haben Veröffentlichungen wie beispielsweise der „Orientierungsrahmen zur frühkindlichen Bildung“, den das Marie Meierhofer Institut für das Kind (MMI) im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz herausgegeben hat (www.orientierungsrahmen.ch). In der deutschsprachigen Schweiz setzen sich Präventionsprojekte wie ZEPPELIN 0-3 mit dem Programm "PAT- mit Eltern lernen" oder Aprimo mit schrittweise für die Umsetzung der frühen Förderung und Prävention von Kindern aus benachteiligten Familien in der Praxis ein. Die Eltern sollen in ihren erzieherischen Kompetenzen und dem Umgang mit ihren Kindern gestärkt und begleitet werden.

Auch im Berufsalltag der Autorinnen als Heilpädagogische Früherzieherinnen (HFE) stehen die Förderung des Kindes mit besonderen Bedürfnissen sowie die Stärkung der Eltern im Familiensystem im Mittelpunkt der Arbeit. Vorwiegend bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder -beeinträchtigungen, aber zunehmend auch als Präventivmassnahme im Bereich der Entwicklungsgefährdung.

1.1 Ausgangslage

Ausgehend von dem Wunsch, die elterlichen Kompetenzen zu stärken, informierten wir uns über bestehende Präventionsprogramme in der deutschsprachigen Schweiz. Dabei wurden wir auf die Programme von ZEPPELIN 0-3 und Aprimo aufmerksam. Unsere ursprüngliche Idee für die Bearbeitung im Rahmen der Masterthese war ein Vergleich zwischen den beiden genannten Präventionsprogrammen. In der Planungsphase wurden wir jedoch vom Projektleiter von ZEPPELIN 0-3, Prof. Dr. Andrea Lanfranchi, angefragt, ob wir bereit seien, im Projekt ZEPPELIN 0-3 konkret mitzuarbeiten. Es wurden Fachpersonen gesucht, die im Rahmen der anstehenden Untersuchungen mit den an der Studie teilnehmenden Kindern den SON-R 2 ½ - 7 (Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest) durchführen könnten.

Zu den Aufgaben der Heilpädagogischen Früherzieherin / des Heilpädagogischen Früherziehers gehört auch das Erfassen des Entwicklungsstands der angemeldeten Kinder. Einen Teil dieser Erfassung bilden kognitive Leistungstests, sogenannte Intelligenztests, wie der SON-R 2 ½ - 7 oder die K-ABC (Kaufmann Assessment Battery for Children).

Für uns schien dies eine gute Möglichkeit zu sein, die Inhalte von ZEPPELIN 0-3 genauer kennenzulernen. Bei ZEPPELIN 0-3 geht es um die Erkennung und Förderung von Kindern, die aufgrund von psychosozialen Risikofaktoren in ihrer Familie in ihrer Entwicklung gefährdet sind (vgl. Lanfranchi, 2011, S. 2). Häufig betrifft dies Kinder mit Migrationshintergrund.

Ausgehend von Beobachtungen aus unserem Berufsalltag in der HFE wollten wir untersuchen, ob bezüglich der Durchführung und der Ergebnisse relevante Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund beobachtet werden können. Denn oft scheinen bei der Durchführung von Intelligenztests in der HFE Kinder mit Migrationshintergrund schlechter abzuschneiden, als anhand der sonstigen Beobachtungen zu erwarten wäre. Auch verschiedene europäische Studien belegen bei der

Durchführung von standardisierten Intelligenztests ein schlechteres Abschneiden von Kindern mit Migrationshintergrund (z.B. Schölmerich, Leyendecker, Citlak, Caspar & Jäkel, 2008; te Nijenhuis, Tolboom, Resing & Bleichrodt, 2004). Dies wird auch bei sogenannten "kulturfreien" Tests beobachtet, die weitgehend auf Sprache verzichten, wie beispielsweise dem SON-R 2 ½ - 7.

Schliesslich hatten wir dabei die Gelegenheit, uns vertiefter mit den Hintergründen von Intelligenzmessungen allgemein und dem SON-R 2 ½ - 7 im Besonderen auseinanderzusetzen.

1.2 Fragestellungen

Ausgehend von dieser Ausgangslage wollen wir folgende Fragen untersuchen:

- Ist der SON-R 2 ½ - 7 für die Durchführung von Intelligenzmessungen bei dreijährigen Kindern aus dem Projekt ZEPPELIN 0-3 geeignet?
- Sind Unterschiede bezüglich der Ergebnisse¹ zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund beobachtbar?
- Sind Unterschiede bezüglich der Ergebnisse¹ zwischen deutschsprachigen und fremdsprachigen Kindern beobachtbar?

1.3 Inhalt und Aufbau

In diesem Kapitel werden die Inhalte der Arbeit und das methodische Vorgehen kurz dargestellt.

Das Kapitel zwei befasst sich mit den theoretischen Grundlagen. Anhand einer Literaturrecherche werden Definitionen und Modelle von Intelligenz veranschaulicht und die Intelligenzdiagnostik erläutert. Die Gütekriterien von Testverfahren, sowie der SON-R 2 ½ - 7 werden detailliert beschrieben. Im Kapitel drei wird das Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3 mit dem Elternprogramm „PAT – Mit Eltern lernen“ vorgestellt. Daran anschliessend werden im Kapitel vier bis fünf die Durchführung und die Evaluation der Testungen beschrieben. Das Kapitel sechs befasst sich mit der quantitativen Auswertung der Testresultate. Darin werden die mit dem Statistikprogramm SPSS ausgewerteten Daten beschrieben und diskutiert. Die Fragestellungen dieser Arbeit werden im Kapitel sieben beantwortet. Die Arbeit wird mit dem Fazit in Kapitel acht abgerundet.

Gender Erklärung

Da am Projekt mehrheitlich Frauen beteiligt sind und im Sinne der besseren Lesbarkeit, werden Personen grundsätzlich in der weiblichen Form aufgeführt. Die ausschliessliche Verwendung der weiblichen Form soll im Folgenden geschlechtsunabhängig verstanden werden.

¹ Es werden Vergleiche zwischen den Subtests, den einzelnen Items, dem SON-IQ, der SON-Handlungsskala, der SON-Denkskala und den Beobachtungsmerkmalen (Motivation, Kooperation, Konzentration und Verständnis für Instruktionen) gemacht.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden theoretischen Teil dieser Arbeit geht es um den Begriff der Intelligenz und der Intelligenzdiagnostik (Kapitel 3.1). Verschiedene Intelligenzmodelle und -definitionen werden vorgestellt, die Geschichte der Intelligenzdiagnostik wird kurz erläutert, die Messbarkeit von Intelligenz beschrieben, sowie einige kritische Überlegungen zum Nutzen und zur Anwendung von Intelligenztests angestellt.

In einem zweiten Abschnitt werden die wichtigsten Punkte zu den Gütekriterien von Testverfahren vorgestellt (3.2). Daran anschliessend folgt ein dritter theoretischer Teil, welcher sich mit dem SON-R 2 ½ - 7 befasst (Kapitel 3.3). Darin wird ein Blick auf die Testanalyse und die Normierung des SON-R 2 ½ - 7 geworfen und der SON-R 2 ½ - 7 als solches wird genauer vorgestellt und beschrieben.

2.1 Intelligenz

Den Beginn bildet die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Intelligenz“. Wie definiert sich Intelligenz? Welche Formen der Intelligenz gibt es? Ist Intelligenz messbar bzw. was wird bei welchem Test eigentlich gemessen?

2.1.1 Definition von Intelligenz

Schon auf der Suche nach einer allgemein anerkannten Definition von Intelligenz wird deutlich, dass es viele Meinungen und Ansätze dazu gibt.

Preckel & Brüll zitieren in ihrem Buch „Intelligenztests“ (2008, S. 9) einige Definitionen bekannter Wissenschaftler:

Intelligenz ist...

- ...das Ensemble von Fähigkeiten, das den innerhalb einer bestimmten Kultur Erfolgreichen gemeinsam ist (Hofstetter 1957)
- ...die Fähigkeit zur Erfassung und Herstellung von Bedeutungen, Beziehungen und Sinnzusammenhängen (Wenzel 1957)
- ...die personale Fähigkeit, sich unter zweckmässiger Verfügung über Denkmittel auf neue Forderungen einzustellen (Stern 1950)

Nach Alfred Binet ist Intelligenz „die Art der Bewältigung einer aktuellen Situation“ (Funke & Vaterrodt, 2009, S. 11).

Schweizer definiert Intelligenz als „Menge von für die Erbringung intellektueller Leistungen notwendiger Fähigkeiten (und Kompetenzen)...“ (2006, S. 2).

Wechsler schreibt „Intelligenz ist die zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinander zu setzen“ (1964, S. 13).

Aus den oben genannten Definitionen wird deutlich, dass Intelligenz eher als theoretisches Konstrukt oder Ansammlung von Merkmalen anzusehen ist, dessen unterschiedliche Facetten von verschiedenen Wissenschaftlern unterschiedlich definiert oder gewichtet werden.

2.1.2 Modelle der Intelligenz

Im Laufe der Zeit sind verschiedene Modelle der Intelligenz beschrieben worden. Einige davon, vor allem solche, die die Entwicklung der heute im deutschsprachigen Raum verbreitetsten Intelligenztests geprägt haben, sollen hier kurz dargestellt werden:

Spearman's Generalfaktor

Aufgrund von Korrelationen verschiedener Testergebnisse zur Messung von kognitiven Fähigkeiten folgte Charles Spearman 1904, dass Intelligenz zwar das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren voraussetzt, diesen aber ein gemeinsamer Grundfaktor zugrunde liegen muss. Diesen Faktor, der nach seinen Beschreibungen die allgemeine Intelligenz kennzeichnet, bezeichnet er als Generalfaktor oder auch G-Faktor. Später versuchte er dies durch die sogenannte Faktorenanalyse zu belegen und etablierte diese damit in der Intelligenzforschung. Die Faktorenanalyse ist eine statistische Analyse von verschiedenen Faktoren (Dimensionen) der Intelligenz. Zusätzlich zum G-Faktor seien für die Leistungen der Testpersonen noch viele weitere, sogenannte spezifische Faktoren S, gültig (vgl. Funke & Vaterrodt, 2009, S. 42f. und Petermann, 2006, S. 72).

Thurstones Primärfaktoretheorie

Der US-Amerikaner Louis Leon Thurstone lehnte die Vorstellungen eines Generalfaktors ab. Er beschrieb 1938 stattdessen ein nicht-hierarchisches Modell mit zunächst neun, später sieben sogenannten „Primärfaktoren“ der Intelligenz (vgl. Schweizer, 2006, S. 5.).

Hierzu zählt er: „(1) Verbales Verständnis, Erfassen von Wortbedeutungen; (2) Wortflüssigkeit, Leichtigkeit der Wortfindung; (3) schlussfolgerndes Denken und die Fähigkeit, Regeln aufzufinden; (4) räumliches Vorstellungsvermögen; (5) Merkfähigkeit, Kurzzeitgedächtnis; (6) Rechenfähigkeit; (7) Wahrnehmungs- und Auffassungsgeschwindigkeit“ (Funke & Vaterrodt, 2009, S. 45).

Cattells duales Modell der fluiden und kristallinen Intelligenz

Raymond B. Cattell, ein Schüler Spearman's, griff Spearman's Zwei-Faktoren-Theorie auf und erweiterte sie. Er beschrieb 1963 zwei voneinander unabhängige Faktoren der Intelligenz, die sogenannte fluide und die kristalline Intelligenz (vgl. Schweizer, 2006, S. 5).

Die fluide Intelligenz (Gf) steht dabei nach Schweizer für „die Fähigkeit, neue Probleme und Situationen ohne Vorwissen erfolgreich bewältigen zu können“ (ebd.). Sie ist also weitgehend unabhängig von Lernerfahrung und Vorwissen. Dazu zählen nach Petermann und Renner Fähigkeiten wie „schlussfolgerndes, problemlösendes Denken, räumliches Vorstellungsvermögen, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, die Verarbeitung von visuellen Reizen, abstraktes Denken oder mentale Rotation“ (2010, S. 17).

Die kristalline Intelligenz (Gc) beruht dagegen auf „Verfügbarkeit und Nutzung von Wissen“ (Schweizer, 2006, S. 5) und ist daher abhängiger von Kultur und bisherigen Lernerfahrungen.

Das Modell von Cattell wurde von Horn und Noll 1997 erweitert, „indem sie das Kurzzeitgedächtnis, das Langzeitgedächtnis, das visuell-räumliche Denken, die Betrachtungsschnelligkeit, die Entscheidungsfähigkeit und quantitative Fähigkeiten integriert haben“ (ebd.).

Das Drei-Schichten-Modell von Carroll

John B. Carroll entwickelte schliesslich 1993 ein hierarchisches Modell mit drei Schichten anhand einer Faktorenanalyse von über 400 vorhandenen Datensätzen. Die oberste Ebene dieser Hierarchie bildet die allgemeine Intelligenz, die mit dem G-Faktor gleichzusetzen ist. Auf der mittleren Ebene beschreibt er acht Einheiten, die immer noch einen grossen Anteil an allgemeiner Intelligenz beinhalten (vgl. Petermann 2006, S. 73). Hierzu gehören:

- **Fluide Intelligenz.** Prozesse des schlussfolgernden, logischen Denkens und anderen Kognitionen, die kaum durch Lernen und Akkulturation beeinflusst werden.
- **Kristalline Intelligenz.** Kognitionen, die von Erfahrung, Lernen und Akkulturation abhängen.
- **Allgemeine Gedächtnisfähigkeit.** Fähigkeit zum Lernen und Behalten neuer Inhalte.
- **Visuelle Wahrnehmung.** Fähigkeit zur Wahrnehmung visueller Formen.
- **Auditive Wahrnehmung.** Fähigkeit zur Wahrnehmung und Differenzierung auditiver Klangmuster und gesprochener Sprache
- **Abruffähigkeit.** Fähigkeit, Wissen aus dem Langzeitgedächtnis abzurufen.
- **Kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit.** Schnelligkeit des Verarbeitens von Informationen.
- **Entscheidungsgeschwindigkeit.** Schnelligkeit, mit der Reaktionszeitaufgaben bearbeitet werden. (ebd.)

Die unterste Ebene wird nach Petermann „durch 69 verschiedene spezifische Fähigkeiten repräsentiert (vgl. Thurstone's primäre mentale Fähigkeiten)“ (2006, S. 72).

Das CHC-Modell

Mac Grew verknüpfte 2005 die Drei-Schichten-Theorie von Carroll und Cattells Theorie der fluiden und kristallinen Intelligenz in einem Intelligenzmodell, dem sogenannten CHC-Modell. Neben fluiden und kristallinen Intelligenz werden acht weitere empirisch nachgewiesene Faktoren beschrieben. Die für das Vorschulalter wichtigsten CHC-Faktoren sind nach Renner und Irlich „die fluide Intelligenz (Gf), die kristalline Intelligenz (Gc), das Kurzzeitgedächtnis (Gsm), die visuelle Verarbeitung (Gv), die auditive

Abbildung 1: Struktur des CHC-Modells (Daseking, Petermann & Petermann, 2009, S. 19)

Verarbeitung (Ga), die Langzeitspeicherung und Langzeitabruf (Glr), die Verarbeitungsgeschwindigkeit, Lesen und Schreiben (Grw), quantitatives Wissen (Gq) und Reaktionszeit (Gs)“ (2009, S. 136f.).

Nach Renner und Irblich gehört das CHC-Modell zu den Modellen der Intelligenz, die aktuell die Entwicklung und Interpretation von diagnostischen Testverfahren am deutlichsten beeinflussen und analysierende Vergleiche zwischen verschiedenen Intelligenztestverfahren möglich machen (vgl. 2009, S.137). Sie weisen jedoch darauf hin, dass kein Verfahren alle wichtigen Faktoren des CHC-Modells abdeckt und daher eine Kombination verschiedener Tests sinnvoll sein könne (2009, S. 141).

Andere Intelligenztheorien haben nach Renner und Irblich „auf deutschsprachige Tests für das Vorschulalter bisher wenig Einfluss ausgeübt. Eine Ausnahme stellen neuropsychologische Theorien dar, die die Entwicklung der „Kaufman-Assessment Battery for Children“ (K-ABC; Melchers & Preuss, 2006) beeinflusst haben“ (2009, S. 137). Die K-ABC unterscheidet aufgrund von Forschungsergebnissen aus der Neuropsychologie zwischen zwei grundlegenden Arten der Informationsverarbeitung, nämlich dem einzelheitlichen und dem ganzheitlichen Denken. Beim einzelheitlichen Denken liegt der Schwerpunkt eher auf der Problemlösung mit Hauptinhalt in zeitlicher oder serieller Anordnung der Reize. Beim ganzheitlichen Denken geht es mehr um eine gestalthafte und räumliche Integration der Reize beim Problemlösen (vgl. Melchers & Preuss, 2001, S. 24ff.).

Beim Testen mit der K-ABC II (soll in der deutschen Ausgabe bis Jahresende erscheinen) sollen bei vier- bis sechsjährigen Kindern vier CHC-Faktoren abgedeckt werden, gleichzeitig soll aber auch eine Auswertung nach verschiedenen neuropsychologisch orientierten Dimensionen möglich sein (vgl. Renner & Irblich, 2009, S. 148).

Ausser den hier genannten gibt es noch zahlreiche weitere Intelligenzmodelle wie den Ansatz der multiplen Intelligenzen von Gardner, Sternbergs Triarchisches Modell, Guilford's Würfelmodell, Eysencks Konzept der Intelligenz, das Berliner Intelligenzmodell von Jäger, das Stufenkonzept der Intelligenzentwicklung nach Piaget etc. auf die aber hier nicht weiter eingegangen werden kann.

2.1.3 Zur Geschichte der Intelligenzdiagnostik

Im Auftrag der französischen Regierung entwickelte der französische Psychologe Alfred Binet zusammen mit Theodore Simon 1905 eine Art ersten Intelligenztest im europäischen Raum, der 1937 zum Stanford-Binet-Test weiterentwickelt wurde. Der Test hatte zum Ziel, mögliche Lernbehinderungen bei Kindern objektiv zu erkennen, um sie danach ihren Fähigkeiten angemessen fördern zu können (vgl. Funke & Vaterrodt, 2009, S. 18f.).

Funke und Vaterrodt beschreiben:

Die Konzeption des im Jahre 1905 erschienenen Intelligenztests von Binet war originell und bestechend einfach: Kindern unterschiedlicher Altersstufen wurden verschiedene Aufgaben vorgelegt, die den Anspruch hatten, objektiv bewertbar zu sein und eher logisches Denken als Auswendiglernen erforderten. Zudem sollten unterschiedliche Umweltbedingungen der Kinder möglichst keinen Einfluss auf die Testergebnisse haben. Die Kinder wurden beispielsweise aufgefordert, ihre Nase oder ihr Ohr zu zeigen, Zeichnungen aus dem Gedächtnis wiederzugeben oder Begriffe zu definieren. Zur Festlegung von testpsychologischen Normen wurden 50 nichtbehinderte Kinder zwischen drei und elf Jahren getestet. Die Bestimmung der Intelligenz erfolgte anhand der Anzahl der Aufgaben, die ein Kind lösen konnte. (2009, S. 19)

Der Binet-Test wurde 1908 und 1911 von Binet und Simon erweitert und revidiert und konnte dann für Kinder bis zu fünfzehn Jahren angewendet werden. Anhand der erreichten Leistungen des Kindes wurde daraufhin ein sogenanntes „Intelligenzalter“ beschrieben. „Als *Intelligenzgrundalter* galt die Altersstufe, bis zu der alle Aufgaben mit höchstens einer Ausnahme gelöst wurden“ (Funke & Vaterrodt, 2009, S. 20).

Etwa zur gleichen Zeit entwickelte auch der Psychologe William Stern in Deutschland eine Testsammlung. Er setzte erstmals das erreichte Intelligenzalter mit dem Lebensalter in Verbindung und definierte so den sogenannten Intelligenzquotienten mit $IQ = IA / LA \times 100$. Diese Formel hatte jedoch den Nachteil, dass sie auf Erwachsene kaum anwendbar war, da die kognitiven Leistungen im Erwachsenenalter relativ stabil bleiben, im hohen Alter sogar abnehmen, während das Lebensalter kontinuierlich ansteigt. So bestimmte David Wechsler in den USA 1932 den IQ erstmals als sogenannten „Abweichungskoeffizienten“. Nach der Methode von Wechsler wird:

....ein individueller Testwert immer an dem Mittelwert und der Streuung einer für die Testperson repräsentativen Altersgruppe standardisiert...Man spricht auch vom *Abweichungs-IQ*, da er die Lage eines individuellen Testwertes x im Verhältnis zum Mittelwert M der Vergleichsgruppe unter Berücksichtigung der Streuung SD beschreibt. Der IQ ist auf einen Mittelwert von 100 und eine Standardabweichung von 15 normiert: $IQ = 100 + 15 \times (x - M) / SD$. (Preckel & Brüll, 2008, S.54)

Die Normwerte werden hierbei aus den Werten einer Standardnormalverteilung abgeleitet, die in Form einer Gauss'schen Glockenkurve dargestellt werden kann. Bei der Normalverteilung finden sich etwa 68% aller Werte im Bereich vom Mittelwert ± 1 Standardabweichung. Mehr als 95% befinden sich im Bereich vom Mittelwert ± 2 Standardabweichungen. Es gibt für die Auswertung von Intelligenztests verschiedene Skalierungen, die mithilfe von Umrechnungstabellen aus den Testmanualen aber problemlos miteinander verglichen werden können. Bei nicht normalverteilten Daten werden meist Prozentrang-Skalen angegeben (vgl. Renner, 2009, S. 80).

Abbildung 2: Vergleichbarkeit von Testnormen unter der Voraussetzung der Normalverteilung (Renner, 2009, S. 80)

Die Einteilung der Intelligenzleistungen erfolgt nach der Definition der ICD-10 der WHO in acht Klassen:

IQ > 129:	„Sehr hohe Intelligenz“
IQ 115 - 129:	„Hohe Intelligenz“
IQ 85 - 114:	„Normalbereich“
IQ 70 - 84:	„niedere Intelligenz“
IQ 50 - 69:	„leichte Intelligenzminderung“
IQ 35 - 49:	„mittelgradige Intelligenzminderung“
IQ 20 - 34:	„schwere Intelligenzminderung“
IQ < 20:	„schwerste Intelligenzminderung“ (vgl. Schweizer, 2006, S. 74)

Die Stabilität von Intelligenzmesswerten ist altersabhängig. In den ersten Lebensjahren ist die Prognose zukünftiger Testleistungen stark eingeschränkt, die Stabilität der Werte steigt ab dem dritten Lebensjahr zunehmend an und erreicht ab etwa dem siebten Lebensjahr Koeffizienten von .80 und höher (vgl. Irblich & Renner, 2009, S. 138).

2.1.4 Ist Intelligenz messbar?

Die Probleme, sich auf eine Definition von Intelligenz festzulegen, lassen die Schwierigkeit erahnen, dieses Konstrukt psychometrisch zu messen. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Testverfahren, die jeweils verschiedene Aspekte und auch neuere Erkenntnisse aus der Intelligenzforschung mit berücksichtigen. Bestehende Verfahren werden immer wieder überarbeitet und neueren Erkenntnissen angepasst oder neue Verfahren werden entwickelt.

Ein weiterer Grund für die regelmässige Überarbeitung standardisierter Tests ist, neben der Anpassung an neue Erkenntnisse, auch der sogenannte „Flynn-Effekt“. James Flynn entdeckte 1987, dass der durchschnittliche IQ-Wert in den westlichen Gesellschaften seit dem 2. Weltkrieg beständig angestiegen ist, nämlich etwa 0,3 IQ-Punkte pro Jahr (vgl. Schweizer, 2006, S. 12). Um weiterhin einen durchschnittlichen IQ-Wert von 100 zu erhalten, müssen also Testverfahren regelmässig nach einigen Jahren, spätestens alle 10 Jahre, neu normiert werden (vgl. Kapitel 2.2.4).

Verschiedene Intelligenztests gründen sich zum Teil auf unterschiedliche Intelligenztheorien, haben verschiedene Schwerpunkte und setzen teilweise andere Vorkenntnisse voraus. Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen oder beispielsweise eine andere Sprache sprechen, können so benachteiligt werden und schlechtere Ergebnisse erzielen. Zahlreiche Studien belegen beispielsweise, dass Kinder mit Migrationshintergrund bei Intelligenztests in der Regel deutlich schlechter abschneiden (vgl. z.B. Schölmerich et al. 2008, S. 187; Hagmann-von Arx, Petermann & Grob, 2013, S. 170; Schölmerich & Leyendecker, 2009, S. 435).

Um dieses Problem zu mindern, wurden Testverfahren entwickelt, die vorwiegend die fluide Intelligenz erfassen sollen und auf stark kulturell geprägte Fertigkeiten wie Sprache, Lesen oder Mathematik weitgehend verzichten. Dadurch sollen Testpersonen aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Sprachgruppen möglichst gleiche Chancen bei der Bearbeitung des Tests haben. Als Beispiele für solche sogenannten „kulturfreien“ oder „kulturfairen“ Tests gelten unter anderem die Matrizen-Tests von Raven, Cattells CFT 1, 2 oder 3, der SON-R 2 ½ - 7 oder auch die sprachfreie Skala des K-ABC (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 6f.).

2.1.5 Kritische Überlegungen zur Intelligenzmessung

Die Testergebnisse eines kognitiven Leistungstests sind, vor allem bei Kindern, von verschiedenen Faktoren beeinträchtigt, so zum Beispiel:

- Welche Aspekte/ Teile des „Konstrukts Intelligenz“ werden vom verwendeten Intelligenztest überhaupt erfasst?
- Wie stark ist das Ergebnis, gerade bei Kindern, beeinflusst von Umweltbedingungen wie unterschiedlichen Sprachkenntnissen, kulturellen Prägungen, Bildungsstand der Eltern, Erfahrung im Umgang mit ähnlichen Aufgaben oder mit Testsituationen an sich, Konzentrationsfähigkeit, Kooperation, Tagesform etc.

Dies könnte zur Frage führen, wozu es eine solche „Statusdiagnostik“ überhaupt braucht und ob es nicht sinnvollere Alternativen gäbe. So beschreiben Guthke und Wiedl: „Schon auf der ersten amerikanischen Konferenz über Intelligenzmessung im Jahre 1921 beklagte Dearbone, dass die bis dahin entwickelten Intelligenztests stets nur messen, was ein Individuum bereits könne und weiss, aber nicht, was dieses Individuum lernen könne“ (1996, S. 68).

Aus dieser Überlegung heraus entwickelten verschiedene Psychologen, an erster Stelle sei hier der russische Psychologe Lev Wygotski genannt, die Idee des „Testens der Zone der nächsten Entwicklung“ (Guthke & Wiedl, 1996, S. 26), andere Psychologen verwenden Begriffe wie beispielsweise „dynamische Testdiagnostik“ oder „Interactive Assessment“ (Guthke & Wiedl, 1996, S. 2). Hierbei werden dem Kind während einem Test Hilfen und Anregungen zum Auffinden der Lösungsstrategie gegeben. Auf diese Weise soll ermittelt werden, wie das Kind mit Unterstützung in der Lage ist, seine Leistung zu verbessern (vgl. Funke & Vaterrodt, 2009, S. 35).

Trotz aller beschriebenen Einflussfaktoren und Probleme beim Erfassen der Intelligenz gelten jedoch die IQ-Testwerte als die zuverlässigsten Prädiktoren des schulischen Erfolgs (vgl. Preckel & Brüll, 2008, S. 62). Schweizer schreibt zur Korrelation zwischen Intelligenz und Schulleistung: „Nach Stern (2001) liegt die Korrelation typischerweise bei 0,5%. Von Jensen (1980) werden unterschiedliche Korrelationen für die verschiedenen Schulformen berichtet: Die Korrelationen für Grundschüler (Elementary School) variieren zwischen 0,6 und 0,7...“ (2006, S. 13).

Demzufolge sind die Ergebnisse von Intelligenztests gerade auch im Vorschulalter sinnvoll und wichtig; sei es, um eine eventuelle Notwendigkeit für zusätzliche Förderangebote festzustellen und gegenüber den Kostenträgern zu begründen oder als Entscheidungshilfe betreffend der bevorstehenden Einschulung. Sie sollten jedoch im Sinne einer umfassenden Förderdiagnostik unbedingt ergänzt werden durch zusätzliche Erkenntnisse aufgrund von Beobachtungen des Verhaltens, Gesprächen mit Eltern, Spielgruppenleiterinnen oder Kindergärtnerinnen, Erfassung weiterer Entwicklungsbereiche wie Motorik, Spiel- und Sprachentwicklung etc.

Ebenfalls muss bedacht werden (und dies sollte auch gegenüber den Eltern, Kindergärtnerinnen etc. kommuniziert werden), dass der Intelligenzquotient wie schon im Kapitel 2.1.3 beschrieben, erst ab etwa dem siebten Lebensjahr als weitgehend stabil anzusehen ist und sich in den ersten Lebensjahren noch deutlich verändern kann (vgl. Renner & Irblich, 2009, S. 138).

2.2 Gütekriterien von Testverfahren

Wissenschaftliche Testverfahren müssen bestimmten Gütekriterien entsprechen. Unter Gütekriterien werden Qualitätsmerkmale verstanden, welche messbar, wiederholbar und objektiv sind. Dabei wird zwischen Haupt- und Nebengütekriterien unterschieden. Unter den Hauptgütekriterien werden die Objektivität, die Reliabilität und die Validität verstanden. Die Begriffe werden im Folgenden etwas genauer betrachtet. Als Nebengütekriterien werden unter anderem die Ökonomie eines Tests, dessen Vergleichbarkeit, die Nützlichkeit und die Normierung genannt (vgl. Paier, 2010, S. 73). Weiter unten wird genauer auf die Normierung eines Tests eingegangen. Fortan werden unter Gütekriterien die Hauptgütekriterien verstanden, sofern nicht anders bezeichnet.

2.2.1 Objektivität

Unter Objektivität wird verstanden, dass ein Test, welcher von verschiedenen Personen durchgeführt wird, bei allen zu denselben Ergebnissen kommen soll (vgl. Paier, 2010, S. 73). Dabei werden die *Durchführungsobjektivität*, die *Auswertungsobjektivität* und die *Interpretationsobjektivität* unterschieden. Bei der Durchführungsobjektivität geht es darum, dass verschiedene Personen bei einer Durchführung des Tests dieselben Daten erhalten sollten. „Die Auswertungsobjektivität erfordert, dass Forscherin A und Forscherin B bei der Auswertung dieselben Ergebnisse erzielen“ (ebd.). Die Interpretationsobjektivität sieht vor, dass die Ergebnisse von verschiedenen Forschern gleich interpretiert werden (vgl. ebd.).

2.2.2 Reliabilität

Die Reliabilität oder Verlässlichkeit/ Zuverlässigkeit zeigt „das Ausmass, in dem die Anwendung eines Erhebungsinstruments bei wiederholbaren Datenerhebungen unter gleichen Bedingungen und bei denselben Probanden das gleiche Ergebnis erzielt“ (Atteslander, 2008, S. 278). Es geht also darum, Messfehler auszuschliessen. Die gemessenen Unterschiede müssen in tatsächlichen Unterschieden des zu messenden Merkmals begründet sein.

2.2.3 Validität

Die Validität oder Gültigkeit eines Testverfahrens gibt an, „inwieweit die Anwendung eines Erhebungsinstruments tatsächlich die Variable misst, die es zu messen vorgibt“ (ebd.). Ob also ein Intelligenztest den tatsächlichen IQ misst und nicht den Erfahrungsreichtum des Probanden. Die Validität ist das stärkste Gütekriterium und zugleich das komplexeste.

Es wird dabei zwischen inhaltlicher, faktorieller, konvergenter und divergenter Validität unterschieden. „Die *Inhaltsvalidität* bezieht sich darauf, ob eine Messung möglichst alle relevanten Aspekte eines Phänomens (z.B. einer Einstellung zu einem bestimmten Thema) misst“ (Paier, 2010, S. 75). Um dies zu erreichen, müssen alle Aspekte dieses Phänomens definiert und operationalisiert werden.

Die *faktorielle Validität* „dient zum einen dazu, homogene konstruktnahe Inhaltsbereiche zusammenzufassen, und zum anderen, diese von konstruktfernden Bereichen zu trennen“ (Bühner, 2011, S. 64). Dabei kann „die festgelegte Zugehörigkeit bestimmter Items zu bestimmten Konstruktionsbereichen oder Facetten ebenso getestet werden, wie die Annahme unkorrelierter Messfehler“ (ebd.). Dies wird anhand einer konfirmatorischen Faktorenanalyse erreicht.

Bei der *konvergenten Validität* werden „Korrelationen mit Tests gleicher oder ähnlicher Gültigkeitsbereiche ermittelt, z.B. die Korrelation eines neu entwickelten Intelligenztests ... mit einem bereits etablierten Verfahren“, wobei hohe Zusammenhänge erwartet werden (ebd.).

Bei der *divergenten Validität* werden „Korrelationen mit Tests anderer Gültigkeitsbereiche ermittelt. Beispielsweise wird die Korrelation eines Konzentrationstests mit einem Arbeitsgedächtnistest ermittelt“ (ebd.). Dies um zu sehen, ob der Test das richtige Konstrukt erfasst und nicht etwas anderes. Hierbei werden geringe Zusammenhänge zwischen den Tests erwartet.

2.2.4 Normierung

Die Normierung ist, wie oben erwähnt, ein Nebengütekriterium. Bei der Normierung geht es um eine Vereinheitlichung und Vergleichbarmachung der Daten. Normierung kann auch als Eichung eines Tests bezeichnet werden. Wie Bühner definiert, ist ein Test normiert, „wenn möglichst repräsentative und aktuelle Vergleichsstichproben vorliegen, mit denen das Ergebnis einer Person verglichen werden kann“ (2011, S. 76). Nach der Normierung eines Tests sollten die Ergebnisse normal verteilt sein und somit repräsentativ für die gesamte Bevölkerung oder den zu untersuchenden Teil der Bevölkerung (vgl. auch Kapitel 2.1.3).

Die Normierung eines Tests ist sehr wichtig und sollte nach einigen Jahren (mindestens alle zehn Jahre) wiederholt werden, um sicher zu stellen, dass der Test noch immer repräsentative Ergebnisse liefert, da sich verschiedene Merkmale in der Gesellschaft über die Zeit verändern können (z.B. aufgrund des Flynn Effekts, vgl. Kapitel 2.1.4).

2.3 SON-R 2 ½ - 7 – Non-verbaler Intelligenztest

Erwiesenermassen stellt die IQ-Testung von jungen Kindern mit Migrationshintergrund und damit verbunden oft unzureichenden Deutschkenntnissen eine besondere Herausforderung dar. Sprachliche und kulturelle Hindernisse führen häufig dazu, dass junge Kinder mit Migrationshintergrund schlechtere Leistungen in einem IQ-Test erzielen, als anzunehmen wäre (vgl. Janke, Daseking & Petermann, 2008, S. 175). Der SON-R 2 ½ - 7 will sich dieser Herausforderung stellen. In diesem Kapitel wird der SON-R 2 ½ - 7 vorgestellt.

2.3.1 Geschichte des SON-R 2 ½ - 7

Der SON-R wurde von der niederländischen Psychologin Nan-Snijders-Oomen 1943 entwickelt. Die heutige Form ist über die Jahre hinweg durch verschiedene Testreihen entstanden. Die deutsche Version, welche für diese Arbeit verwendet wurde, existiert seit 1996. Das Ziel Snijders-Oomens war „die Entwicklung eines Tests, der eine faire Abschätzung der Intelligenz bei gehörlosen Probanden erlauben sollte“ (Renner, 2008, S. 76). Die erste Version im Jahr 1943 war für die Erfassung der kognitiven Leistungen für Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis vierzehn Jahren entwickelt worden (vgl. Tellegen, Laros und Petermann, 2007, S. 11). Heute existieren drei verschiedene Testvarianten, welche für verschiedene Altersgruppen zugelassen sind (SON-R 2 ½ - 7, SON-R 5 ½ - 17 und SON-R 6 - 40).

2.3.2 Definition des SON-R 2 ½ - 7

Wie im Testmanual beschrieben wird, handelt es sich bei den SON-Tests um:

Sprachfreie Individualverfahren zur Erfassung von Intelligenzleistungen bei Kindern. In sechs verschiedenen Subtests werden logisches Denken und räumliches Vorstellungsvermögen erfasst. Daraus können getrennt normierte Werte für Handlungsaufgaben, die sogenannte Handlungsskala, und für Aufgaben, deren Schwerpunkt auf der konkreten und abstrakten Denkfähigkeit liegt, der Denkskala, ermittelt werden. Diese Ergebnisse werden anschliessend zu einem Gesamt-Intelligenzwert zusammengefasst. Mit Hilfe eines Computerprogramms oder einer Normtabelle wird ein standardisiertes Intelligenzmass berechnet, das es erlaubt, die Leistung des Kindes im Vergleich zu Gleichaltrigen zu bewerten. Es werden altersspezifische Standardwerte für die Subtests sowie IQ-Werte für den Gesamt-IQ (SON-IQ) und die Denk- und Handlungsskala (SON-DS bzw. SON-HS) gebildet. Ausserdem wird ein Referenzalter angegeben: Das mentale oder Entwicklungsalter bzw. der Alterszeitpunkt, zu dem 50% der Kinder der Normierungsstichprobe die jeweilige Leistung erreichen würden.

(Tellegen et al., 2007, S.11)

2.3.1 Testanalyse und Normierung des SON-R 2 ½ - 7

Normierung des SON-R 2 ½ - 7

Der SON-R 2 ½ - 7 wurde im Jahr 2005 erstmals in Deutschland normiert. Vorher wurden die Normierungen aus den Niederlanden von 1993/1994 verwendet (vgl. Vock, 2008, S. 114). Wie oben beschrieben ist es wichtig, dass Intelligenztests immer wieder neu normiert werden. Die aktuelle Normierung des SON-R 2 ½ - 7 kann im Moment noch als adäquat angesehen werden.

Wie Tellegen et al. aufzeigen, konnten gewisse Boden- und Deckeneffekte beobachtet werden. Bei jüngeren Kindern (2;6 - 2;11) zeigten sich tendenziell tiefere Resultate, als angenommen werden konnte; bei den älteren Kindern (6;0 – 7;0) wurden tendenziell höhere Werte beobachtet, als angenommen werden konnte (vgl. 2007, S. 36f.).

Objektivität, Reliabilität und Validität des SON-R 2 ½ - 7

Wie Vock aufzeigt, werden beim SON-R 2 ½ - 7 die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität angemessen berücksichtigt (vgl. 2008, S. 114). Die Objektivität wird anhand der detaillierten Instruktionen und den Lösungskriterien gewährleistet.

Die Reliabilität wurde „auf Basis des Guttman-Modells anhand von Lambda 2 (interne Konsistenz) berechnet“ (Tellegen et al., 2007, S. 37). Die genauen Werte können dem Testmanual (ebd.) entnommen werden. Es zeigte sich, dass „die Messungen bei den älteren Kindern etwas reliabler als bei den jüngeren Kindern“ waren (Vock, 2008, S. 114).

Bezüglich der Validität wurde festgestellt, dass der SON-R 2 ½ - 7 eine hohe inhaltliche und konvergente Validität aufweist (vgl. Renner, 2008, S. 77). Die faktorielle Validität konnte nicht bei allen Altersgruppen bestätigt werden, so wurden gerade bei den zwei- bis dreijährigen Kindern die deutlichsten Abweichungen gefunden (vgl. ebd.). Ebenfalls weniger deutlich nachgewiesen werden konnte die divergente Validität (vgl. ebd.). Im Vergleich zu Sprachentwicklungstests fallen Korrelationen uneinheitlich aus. Bei Vergleichen mit Intelligenzminderungen wurden in anderen Studien ähnliche Ergebnisse gefunden.

Ebenfalls vergleichbare Werte lieferten Testungen von Kindern mit motorischen Entwicklungs- und Aufmerksamkeitsstörungen (vgl. ebd.).

Renner beschreibt den SON-R 2 ½ - 7 als „ein sorgfältig konstruiertes Verfahren mit überzeugenden Gütekriterien, einer aktuellen Normierung und einem informativen Manual“ (ebd.).

2.3.4 Beschreibung der Subtests

Der SON-R 2 ½ - 7 ist in sechs Untertests, sogenannte Subtests, eingeteilt und umfasst insgesamt 91 Items. An dieser Stelle sollen die sechs Subtests kurz vorgestellt und umrissen werden. Die genauen Angaben und Erläuterungen können im Testmanual von Tellegen et al. (2007) nachgelesen werden.

Subtest „Mosaik“

Im ersten Subtest wird das Denken in räumlichen Beziehungen überprüft. Dabei wird „die Fähigkeit, Formrelationen zwischen Teilen und dem Ganzen zu erfassen und nach der Analyse der Vorlage und Synthese der Einzelteile zu handeln“, untersucht (Tellegen et al., 2007, S. 19).

Abbildung 3 und Abbildung 4
(Tellegen et al., 2007, S. 19)

Das Kind erhält einen Rahmen, in welchem es verschiedene geometrische Muster nachlegen muss. Die Komplexität wird mit jedem Item gesteigert. Im zweiten Teil besteht ein Zeitlimit für die Items von 2 ½ Minuten.

Subtest „Kategorien“

Im zweiten Subtest wird das abstrakte Denken des Kindes geprüft, wobei es „die Fähigkeit, Ordnungsprinzipien abzuleiten und Gegenstände nach gemeinsamen Merkmalen in Kategorien zu gruppieren“, zeigen muss (ebd.). Zunächst muss das Kind Kärtchen in zwei Kategorien ordnen (z.B. Teddybären zu Teddybären und Puppen zu Puppen). In einem zweiten Teil muss das Kind zwei Kärtchen aus fünf auswählen, welche in eine vorgegebene Kategorie gehören (z.B. Hunde). Auch hier wird die Komplexität mit jedem Item gesteigert.

Abbildung 5 (Tellegen et al., 2007, S. 20)

Subtest „Puzzles“**Abbildung 6** (Tellegen et al., 2007, S. 21)

In diesem Subtest wird das konkrete Denken in räumlichen Beziehungen überprüft. Es geht darum, die „Fähigkeiten wie analytisches und synthetisches Denken (Zergliedern und Zusammensetzen), Wahrnehmung von Raum-Lage und Figur-Grund-Beziehungen, aber auch die Umwelterfahrung des Kindes (Kenntnis der auf den Bildern dargestellten Dinge)“ zu erfassen (Tellegen et al., 2007, S. 20).

Die Kinder müssen zunächst nur eins, dann mehrere Teile des Puzzles in einem Rahmen vervollständigen. Im zweiten Teil wird ohne Rahmen gearbeitet. Auch hier besteht im zweiten Teil dieses Subtest ein Zeitlimit von 2 ½ Minuten.

Subtest „Analogien“**Abbildung 7** (Tellegen et al., 2007, S. 22)

Beim Subtest Analogien geht es ebenfalls um „abstraktes und schlussfolgerndes Denken“. Das Kind muss „Ordnungsprinzipien im Sinne eines Sortierprinzips“ erfassen und anwenden können, sowie „Analogien und Gesetzmässigkeiten“ erkennen und anwenden (vgl. ebd.).

In einem ersten Teil müssen die Kinder Spielsteine, welche sich in Farbe (Rot und Blau), Form (Quadrat, Dreieck und Kreis) und Grösse (klein und gross) unterscheiden, richtig zuordnen. Dabei erhalten sie mehrere Beispielsteine, welche gemeinsam mit den Kindern oder von der Testleiterin vorgelegt werden, und mehrere Steine, welche sie eigenständig in die dafür vorgesehenen Kästchen sortieren müssen. Das Sortierprinzip muss vom Kind selbstständig erkannt werden.

Abbildung 8 (Tellegen et al., 2007, S. 22)

Im zweiten Teil dieses Subtests müssen Veränderungsprinzipien erkannt und angewendet werden (z.B. verändert sich ein rotes Quadrat in ein blaues und ein roter Kreis in einen blauen Kreis).

Subtest „Situationen“

„Im Vordergrund steht hier das konkrete schlussfolgernde Denken; Menschen und Objekte sollen in bestimmten Situationen in eine logische Verbindung gebracht werden. Geprüft wird die Fähigkeit, Bilder zu ergänzen sowie komplexe Situationen folgerichtig zu vervollständigen“ (Tellegen et al., 2007, S. 21). Im ersten Teil sehen die Kinder vier Abbildungen, wobei immer die Hälfte der Abbildung fehlt. Diese fehlenden Teile müssen die Kinder anhand von Karten, welche sie erhalten, ergänzen. Im zweiten Teil sehen die Kinder Bilder, wobei ein oder zwei Teile fehlen. Anhand von fünf oder sechs Karten mit Bildern müssen die Kinder auswählen, welche von den Karten das Bild logisch ergänzen.

Abbildung 9 (Tellegen et al., 2007, S. 23)

Subtest „Zeichenmuster“

Abbildung 10 (Tellegen et al., 2007, S. 24)

„Dieser Subtest überprüft ebenfalls das räumliche Denken, die Fähigkeit die Raumlage und Anordnung einer Figur differenziert wahrzunehmen und wiederzugeben; zudem werden visuomotorische Fähigkeiten einschliesslich der Handlungsplanung überprüft“ (Tellegen et al., 2007, S. 24).

Das Kind soll dabei vorgegebene Muster nachzeichnen. Im ersten Teil werden die Muster noch alle von der Testleiterin vorgezeichnet, im zweiten Teil muss das Kind dann selbstständig arbeiten. Auch hier gilt im zweiten Teil ein Zeitlimit von 2 ½ Minuten.

2.3.5 Durchführung und Auswertung des SON-R 2 ½ - 7

In diesem Kapitel werden kurz die wichtigsten Informationen zur Durchführung und zur Auswertung des SON-R 2 ½ - 7 beschrieben. Die genauen Instruktionen können dem Manual (ebd.) entnommen werden. Für die Durchführung dieses Tests ist es sehr wichtig, dass die Testleiterin die Materialien und Instruktionen sehr gut kennt und damit vertraut ist. Speziell die verbalen und nonverbalen Instruktionen müssen bei der Testleiterin gut verankert sein. Des Weiteren muss auf eine ruhige und reizarme Umgebung und gute Lichtverhältnisse geachtet werden.

Die Testleiterin sitzt möglichst dem Kind gegenüber an einem Tisch, gegebenenfalls kann auch über Eck gesessen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Tisch und der Stuhl der Grösse des Kindes angepasst sind und das Kind bequem sitzen kann.

Die verbalen und nonverbalen Instruktionen sind genau vorgegeben, können aber von der Testleiterin an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden (z.B. auf Schweizerdeutsch übersetzt werden). Bei den verbalen Instruktionen sollen dem Kind nicht mehr Informationen gegeben werden, als bei den nonverbalen Instruktionen, womit die Instruktionen recht knapp ausfallen. Es kann jeweils verbal und nonverbal gleichzeitig instruiert werden, auf die nonverbalen Instruktionen darf aber auch verzichtet werden.

Je nach Alter des Kindes wird bei jedem Subtest mit einem bestimmten Item gestartet. So wird bei den zwei- und dreijährigen Kindern jeder Subtest mit Item eins begonnen. Bei Kindern im Alter von vier und fünf Jahren wird jeder Subtest mit Item drei begonnen, bei Kindern ab sechs Jahren mit Item fünf. Kann das Kind das altersangepasste Einstiegsitem nicht korrekt lösen, wird zu dem nächstniedrigeren Niveau zurückgegangen.

Die Reihenfolge der Subtests kann angepasst werden, wenn ein Kind beispielsweise bei einem Subtest die Mitarbeit verweigert. Die Reihenfolge der einzelnen Items innerhalb eines Subtests darf nicht verändert werden.

Bei jedem Subtest ist der Testleiterin bekannt, wie das Item gelöst werden muss, um als richtig beurteilt zu werden. Sobald ein Kind in einem Subtest insgesamt drei Fehler gemacht hat oder sobald im zweiten Teil des Subtests zwei Fehler hintereinander gemacht wurden, wird dieser Subtest abgebrochen und zum nächsten übergegangen. Die Resultate werden auf dem Protokollbogen (siehe Abbildung 11) notiert. Ebenfalls wird auf dem Protokollbogen die Motivation, die Konzentration, die Kooperation und das Verständnis für die Instruktionen bewertet und allfällige Beobachtungen dazu notiert.

Die Auswertung des SON-R 2 ½ - 7 kann anhand eines Computerprogramms gemacht werden. Im Computerprogramm können die Rohwerte der sechs Subtests eingegeben und die gemachten Beobachtungen erfasst werden. Anhand von Geburts- und Testdatum errechnet das Auswertungsprogramm das genaue Lebensalter zum Testzeitpunkt.

Auf dem Protokollbogen (siehe Abbildung 11) sind zu jedem Subtest das jeweilige Referenzalter, die Platzierung auf der Gausschen Kurve (Normalverteilung) und die jeweiligen Standardwerte ersichtlich. Ebenso erhält man eine Auflistung der Gesamtwerte mit Standardwerten und Referenzalter zu den Ergebnissen der Handlungsskala, zu den Ergebnissen der Denkskala und den SON-IQ als Gesamtwert dieser beiden Skalen.

SON-R 2¹/₂-7

Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest

P.J. Tellegen, M. Winkel, J.A. Laros, B.J. Wijnberg-Williams

Name: _____	Testdatum: ____-____-____
Geschl.: m / w	Jahre ____ ; ____
Geb. datum: ____-____-____	

Code: _____

Institut: _____

Abteilung: _____

Gruppe: _____

Untersucher: _____

SUBTESTS	R	Ref.Alt.	S	S
1. Mos	_____	_____	_____	Mos (PS)
2. Kat	_____	_____	_____	Kat (RS)
3. Puz	_____	_____	_____	Puz (PS)
4. Ana	_____	_____	_____	Ana (RS)
5. Sit	_____	_____	_____	Sit (RS)
6. Zmr	_____	_____	_____	Zmr (PS)
		$\frac{\text{_____}}{[2R]}$	$+$	$\frac{\text{_____}}{[245]}$
			$=$	$\frac{\text{_____}}{[1-6]}$

GESAMTWERTE	Ref.Alt.	S	(80%-Int.)
SON-HS	_____	_____	(_____ - _____)
SON-DS	_____	_____	(_____ - _____)
SON-IQ	_____	_____	(_____ - _____)

SON-IQ: pct = ____ % r = . ____ g = . ____

HS-DS: n.s. / p < .05 / p < .01

OBSERVATIONEN / BEMERKUNGEN

(1 = gut; 2 = wechselnd; 3 = mittelmäßig; 4 = schlecht)

Motivation: _____

Konzentration: _____

Kooperation: _____

Verständnis f. Instr.: _____

Abbildung 11: Protokollbogen des SON-R 2 1/2 - 7 (erste Seite)

2.3.6 Besonderheit des SON-R 2 ½ - 7 als „kulturfreies“ Verfahren

Der Begriff „Kulturfreiheit“ wurde von Cattell 1940 (culture free) geprägt. Kulturfrei bedeutet „unabhängig von Einflüssen des sozio-kulturellen, schulischen und erziehungsspezifischen Erfahrungshintergrunds“ (Schmidt-Atzert, 2006, S. 224).

Der SON-R 2 ½ - 7 basiert auf keinem bestimmten Intelligenzmodell, kann aber der „fluiden allgemeinen Intelligenz“ nach Cattell zugeordnet werden (vgl. Tellegen et al., 2007, S. 13). Dies bedeutet, dass der Test so konstruiert wurde, dass er eher die angeborenen Fähigkeiten überprüft und nicht die erworbenen bzw. gelernten Fähigkeiten. Diese angeborenen Fähigkeiten sind weitgehend kulturunabhängig. Tellegen et al. erläutern weiter: „Die fluide Intelligenz wird vor allem über Fähigkeiten, wie „induktives Schliessen“ oder „figurale Beziehungen“, gemessen“ (ebd.).

Der SON-R 2 ½ - 7 wurde 1975 überarbeitet, um das Bildmaterial zu aktualisieren und Kinder mit Migrationshintergrund nicht durch „kulturgebundenes Material“ zu benachteiligen (Tellegen et al., 2007, S. 12). Aus dem Testmanual kann ebenfalls entnommen werden, dass beim SON-R 2 ½ - 7 explizit auf die Kulturfreiheit geachtet wurde (vgl. ebd.) und das Material so ausgesucht wurde, dass „auch Kinder mit nicht-westlichem Aussehen abgebildet werden“ (Tellegen et al., 2007, S. 15). Tellegen et al. gehen aber auch darauf ein, dass der SON-R 2 ½ - 7 nicht als vollständig kulturfrei bezeichnet werden kann, da beispielweise nicht alle Kinder von Hause aus Erfahrungen im Lösen von Puzzles haben. Des Weiteren können auch „Abbildungen von Hunderassen, Kopfbedeckungen, einheimischen Obstsorten und Gegenständen, wie Zelt oder Drachen ... kulturspezifisch und damit Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen unterschiedlich vertraut sein“ (Tellegen & Laros, 2004, zitiert nach ebd.). Janke et al. beschreiben dazu: „in vielen Fällen sind es kulturbedingte Unterschiede, die eine ebenso grosse Rolle [wie die Sprache, Anm. d. Verf.] für den Ausgang der Intelligenzmessung spielen“ (2008, S. 175).

Durch den sprachfreien Charakter eignet sich der SON-R 2 ½ - 7 nicht nur für die Untersuchung von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen, sondern auch für die Untersuchung von Kindern mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen. Eine wichtige Erleichterung für die Anwendung des SON-R 2 ½ - 7 ist jedoch „eine altersentsprechend verlaufende Sprachenwicklung und damit [verbunden, Anm. d. Verf.] die Fähigkeit, Gegenstände und Konzepte benennen zu können“ (Janke et al., 2008, S. 175). Der SON-R 2 ½ - 7 kann somit nicht als ein „Test der nonverbalen Intelligenz“, sondern als ein „nonverbaler Test der Intelligenz“ bezeichnet werden (vgl. ebd.).

Aus den oben beschriebenen Ergebnissen kann geschlossen werden, dass der SON-R 2 ½ - 7 versucht, keine spezifischen kulturellen Erfahrungen vorauszusetzen. Dies wird von verschiedenen Autoren im Allgemeinen bestätigt (vgl. z.B. Tellegen et al., 2007; Janke et al., 2008; Renner, 2008). Es scheint aber nicht möglich, ein Testverfahren so zu gestalten, dass die Testresultate gänzlich unabhängig vom kulturellen Hintergrund sind.

3. Das Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3

Im folgenden Kapitel wird das Projekt ZEPPELIN 0-3 vorgestellt. Dabei werden die theoretischen Grundlagen kurz beschrieben und die Rekrutierung der Familien erklärt. Ebenso wird auf das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“ und die Evaluation des Projekts eingegangen.

3.1 Das Projekt

Zeppelin 0-3 ist die Bezeichnung einer als Längsschnittstudie angelegten Forschungs- und Interventionsstudie der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Amt für Jugend und Berufsberatung AJB). Der Name ZEPPELIN steht dabei für **ZÜRCHER EQUITY PRÄVENTIONSPROJEKT ELTERNBETEILIGUNG UND INTEGRATION**. Die Projektleitung von ZEPPELIN 0-3 liegt bei Prof. Dr. Andrea Lanfranchi (vgl. Lanfranchi, 2011, S. 2).

Die Studie untersucht, ob „Massnahmen der selektiven Prävention ab Geburt die Bildungschancen von Kindern aus Familien in psychosozialen Risikokonstellationen erhöhen.“ (Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 3.). Als Ziele der Studie nennt Lanfranchi: „Erstens die interdisziplinäre Früherkennung von Kindern, die aus psychosozialen Gründen in ihrer Entwicklung gefährdet sind. Zweitens die intensive und fallbezogene frühe Förderung dieser Kinder, um ihre Bildungschancen langfristig zu erhöhen.“ (2011, S. 2).

Um die Eltern zu stärken und gegenüber der Bedürfnisse ihrer Kinder zu sensibilisieren, werden sie im Rahmen des Programms „PAT-Mit Eltern Lernen“ von ausgebildeten Fachfrauen, sogenannten Elterntrainerinnen, zuhause beraten und begleitet sowie zu regelmässigen Gruppentreffen in regionalen Familienzentren eingeladen (vgl. Lanfranchi, 2011, S. 2).

Den Hintergrund bilden Erkenntnisse verschiedener Studien, z.B. auch der PISA-Studie, über die Abhängigkeit von Bildung und Schulerfolg von der sozialen Herkunft. Lanfranchi und Neuhauser beschreiben:

Die gezielte Förderung in der frühen Kindheit wird als wichtige Etappe auf dem Weg zur Angleichung der Startbedingungen angesehen. Eine besondere Beachtung wird in diesem Kontext der Familie als Bildungsort zugesprochen, wo die Kinder mit Kulturgütern und -techniken vertraut gemacht werden und wo sie Wertorientierungen, Einstellungen und Verhaltensmuster lernen (Minsel, 2009). (2013, S. 3)

Bisher liegen im deutschsprachigen Raum noch keine gesicherten Erkenntnisse zur langfristigen Wirkung von Massnahmen frühkindlicher Bildung und Betreuung vor. Dieser Aufgabe stellt sich das Projekt ZEPPELIN 0-3 (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4).

ZEPPELIN 0-3 wurde seit 2010 als Machbarkeitsstudie in Dietikon erprobt und läuft seit 2011 mit 252 Familien aus vierzehn Gemeinden des Kantons Zürich mit hohem Sozialindex und hohen Ausländerquoten. Der Sozialindex misst laut Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2010) die soziale Belastung einer Gemeinde, indem die Merkmale Arbeitslosenquote, Ausländeranteil, Quote der Wohnungen in Einfamilienhäusern und Quote der Sesshaften miteinander verrechnet werden (vgl. Lanfranchi, 2011, S. 8).

Eine zentrale Fragestellung, die beim Projekt ZEPPELIN 0-3 beantwortet werden soll, lautet:

„Welche Auswirkungen zeigen Massnahmen der Früherkennung und Frühen Förderung bei Familien in psychosozialen Risikosituationen hinsichtlich elterlicher Erziehungskompetenzen und der Entwicklung ihrer null bis dreijährigen Kinder?“ (Lanfranchi, 2011, S.10).

3.2 Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen, die dem Projekt ZEPPELIN 0-3 zugrunde liegen, beziehen sich einerseits auf bindungstheoretische Erkenntnisse, nach denen eine sichere Basis, Feinfühligkeit und Responsivität der Eltern eine wichtige Grundlage für eine gesunde Entwicklung kleiner Kinder bildet (Crittenden 1996). Zum anderen nehmen sie Bezug auf Veröffentlichungen von Bronfenbrenner und Morris (2006), nach denen die Entwicklung des kleinen Kindes durch die alltäglich wiederkehrenden Interaktionen zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen beim Füttern, Trösten, Spielen oder in Trennungssituationen wesentlich beeinflusst wird (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4).

Das elterliche Verhalten ist also eminent wichtig für die gesunde Entwicklung des Kindes. Demzufolge kommt der Förderung der elterlichen Kompetenzen bei ZEPPELIN 0-3 eine entscheidende Rolle zu. Die Eltern sollen lernen, die Bedürfnisse ihrer Kinder in deren jeweiligem Entwicklungsstand zu erkennen und damit angepasst und entwicklungsförderlich umzugehen. Sind die Eltern durch psychosoziale Belastungen beeinträchtigt, kann dies ihre Ressourcen reduzieren und so die Erziehungs- und Beziehungskompetenzen nachteilig beeinflussen (Ziegenhain, 2007, S. 662). In diesem Sinne stellen psychosoziale Belastungen der Familie also Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung dar. Dies gilt nach Erkenntnissen aus der Resilienzforschung (Lösel & Bender, 2007) vor allem dann, wenn die Risikofaktoren nicht durch das Vorhandensein ausgleichender Schutzfaktoren gemildert werden können (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4f.).

3.3 Vorgehen

Erkennen und Rekrutierung der Familien

Um Familien in psychosozialen Risikokonstellationen zu erkennen, wurde beim Projekt ZEPPELIN 0-3 unter Einbezug von Erkenntnissen zu Risiko- und Schutzindikatoren aus der Literatur (Kindler, 2010, Klein, 2002) ein Kurz-Screening entwickelt. Nach diesem besteht für die Familie „eine psychosoziale Risikokonstellation...wenn für die Familie mindestens zwei Indikatoren aus den Belastungskategorien des Kurz-Screenings zutreffen und wenn über keine eindeutigen sozialen Schutzfaktoren mit abfederner Wirkung berichtet wird“ (Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 5).

Als Belastungskategorien (vgl. Stasch, 2007) gelten nach Lanfranchi:

- a) Persönliche Belastung wie verwahrloster Zustand, Alkohol-/Drogensucht, niedriges Bildungsniveau, Krankheit, Behinderung, frühe Elternschaft, Gewalt-/Missbrauchserfahrungen, unerwünschte Schwangerschaft;
 - b) Familiäre Belastung wie mangelnde Bewältigungsfähigkeiten, mehr als vier Kinder, Ein-Eltern-Familie, disharmonische Partnerbeziehung;
 - c) Soziale Belastung wie mangelnde soziale Integration und Unterstützung, dissoziales Umfeld;
 - d) Materielle Belastung wie beengte Wohnverhältnisse, Arbeitslosigkeit, finanzielle Problemlage.
- (2011, S. 8)

Die Risikoeinschätzung erfolgte über Fachpersonen, wie Mütter- und Väterberaterinnen, Gynäkologinnen, Pädiaterinnen, Hebammen etc., die mit in Frage kommenden Familien Kontakt hatten. Wurden

Familien in solchen Risikokonstellationen erkannt, nahmen Mitarbeiterinnen von ZEPPELIN 0-3 mit diesen Kontakt auf, informierten sie über das Projekt und fragten, ob sie zur Teilnahme bereit seien. Waren die Familien interessiert, wurde zunächst ein erster Hausbesuch durchgeführt und das Projekt ausführlich mit den Eltern besprochen. Auf diese Weise konnten 252 Familien zur Mitarbeit gewonnen werden, von denen per Zufallsverteilung 132 der Interventionsgruppe und 120 der Kontrollgruppe zugeteilt wurden. Die Familien aus der Kontrollgruppe wurden wie alle anderen über bestehende Angebote für kleine Kinder vor Ort informiert und konnten daran teilnehmen. Bei den Familien aus der Interventionsgruppe wurde zusätzlich das Programm „PAT - Mit Eltern Lernen“ eingeführt (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4f.).

Das Programm „PAT - Mit Eltern Lernen“

Das Programm „PAT - Mit Eltern Lernen“ wurde für ZEPPELIN 0-3 ausgewählt, weil es in den USA bereits seit Jahren mit Erfolg eingesetzt wird und folgende wichtige Kriterien für frühkindliche Bildung und Betreuung erfüllt: Es ist

- a) auf Familien in besonderen Risikokonstellationen zugeschnitten; b) es beginnt frühzeitig, wenn möglich schon vor der Geburt; c) es weist eine hohe Intensität und Kontinuität auf; d) es ermöglicht ein fallbezogenes Vorgehen mit Individualisierungsmöglichkeiten; e) es garantiert eine hohe Qualität dank Anstellung von qualifiziertem Personal. (Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 6)

Das Programm wurde ursprünglich in den 80er Jahren in den USA entwickelt unter dem Namen „Parents As Teachers“ (PAT), um die Schulfähigkeit von Kindern aus sozial benachteiligten Familien zu verbessern. Von dort verbreitete es sich schnell in andere Länder, darunter auch Deutschland und die Schweiz. Für deutschsprachige Länder wurde es unter dem Namen „PAT - Mit Eltern Lernen“ übersetzt, an deutsche Verhältnisse angepasst und in die Praxis umgesetzt. 2011 wurde das Curriculum komplett revidiert und auf besonders belastete Familien angepasst (vgl. ebd.).

Die vier Hauptelemente des Konzepts von PAT sind nach Lanfranchi sowie Lanfranchi und Sindbert:

1. Hausbesuche: Ausgebildete PAT-Elterntainerinnen (in der Schweiz Mütter-/Väterberaterinnen mit Zusatzausbildung zur Elterntainerin) bauen Beziehungen zu den Eltern der ins Programm aufgenommenen Familien auf. Ein- bis viermal im Monat finden regelmässige Hausbesuche statt. Bei den Hausbesuchen werden aktuelle Themen der kindlichen Entwicklung besprochen, die Elterntainerin stellt den Eltern Spiele und praktische Fördermöglichkeiten ihres Kindes vor, berät bei Erziehungsfragen und gibt Tipps, wie die Eltern ihr Kind zum Lernen anregen können. Dabei wird auch auf die Sprachentwicklung des Kindes besonderen Wert gelegt. Bei Bedarf können interkulturelle Vermittlerinnen / Übersetzerinnen beigezogen werden.
2. Gruppenangebote: Einmal im Monat finden Gruppenangebote statt, in denen die Eltern Kontakt zu anderen Familien aus dem Programm aufbauen können. Hier können sich die Eltern über verschiedene Themen und Erfahrungen austauschen und die Kinder haben gleichzeitig die Gelegenheit zur Begegnung mit anderen Kindern.
3. Aufbau von sozialen Netzwerken: Durch die Vermittlung der Elterntainerinnen erhalten die Eltern Informationen und Zugänge zu Dienstleistungen und Angeboten für Familien vor Ort, wie zum Beispiel dem Angebot von Bibliotheken, Vereinen, Deutschkursen o.ä.

4. Screenings: PAT bietet jährlich durchzuführende Screenings an, um den allgemeinen Entwicklungsstand, Sprachentwicklung, Hören und Sehen und die motorische Entwicklung festzustellen. Neben der Einschätzung über die kindliche Entwicklung und deren Fortschritte sollen so auch mögliche Probleme früh erkannt werden, um nötigenfalls weitere Abklärungen oder therapeutische Hilfe in die Wege zu leiten (vgl. Lanfranchi & Sindbert, 2013, S. 1f.; Lanfranchi, 2011, S. 7).

Als Zielbereiche von PAT nennen Lanfranchi und Neuhauser:

1. Erweiterung des elterlichen Wissens über die frühkindliche Entwicklung und Erziehung.
2. Förderung des Kindes in allen Entwicklungsbereichen und dadurch Erhöhung seiner Bildungschancen.
3. Frühzeitiges Erkennen von möglichen Entwicklungsverzögerungen oder -beeinträchtigungen.
4. Verhinderung von Vernachlässigung oder Missbrauch von Kindern so weit wie möglich (vgl. 2013, S. 6).

Evaluation

Die ZEPPELIN 0-3 - Studie ist als Längsschnittstudie angelegt. Für die Evaluation finden bei den Kindern im 12., 24. und 36. Lebensmonat Messungen des Entwicklungsstands statt. Eingesetzt werden u.a. die Bayley-Scales of Infant Development III und ein Sprachbeurteilungs-Kurztest (SBE-2-KT und 3-KT). Im 36. Monat erfolgt zusätzlich eine Erfassung der kognitiven Fähigkeiten des Kindes durch den SON-R 2 ½ - 7. Für die weiteren geplanten Follow-up-Untersuchungen (ZEPPELIN 6-7 und 12-13) kann dann der SON-R 5 ½ - 17 eingesetzt werden und die Daten können so problemlos miteinander verglichen werden. Auch bei den Eltern werden mittels verschiedener Einschätzungs- und Beobachtungsinstrumente Kriterien zur Erziehungskompetenz, zum Erziehungsverhalten und zur Risikoeinschätzung erfasst (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 6f.).

4. Durchführung der Testungen

Dieses Kapitel widmet sich der Durchführung der SON-R 2 ½ - 7 - Testungen im Rahmen des Projekts ZEPPELIN 0-3.

Die Durchführung der SON-R 2 ½ - 7 - Testungen erfolgt im Rahmen und nach dem Schema der Untersuchungen t3 des Projekts ZEPPELIN 0-3 im Alter von 36 Monaten (vgl. Neuhauser, 2014, S.1).

Im Rahmen der t3-Erhebungen findet zunächst möglichst zeitnah nach dem dritten Geburtstag des Kindes ein Hausbesuch der Familie durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin von ZEPPELIN 0-3 statt, in welchem die Eltern über den Entwicklungsstand ihres Kindes befragt werden. Zusätzlich wird ein kurzes Video einer Spielsequenz aufgenommen. Etwa eine Woche darauf wird von einer Kinderärztin der Entwicklungstest Bayley III mit dem Kind durchgeführt. Wiederum etwa eine Woche später sollte die Durchführung des SON-R 2 ½ - 7 erfolgen. Die Terminvereinbarungen werden jeweils von den für die Familien zuständigen Elterntainerinnen getroffen und in einem für alle Mitarbeiterinnen zugänglichen Google-Kalender eingetragen. Die Eltern erhalten jeweils eine schriftliche Terminbestätigung und zwei Fragebögen (CBCL sowie SBE-3- KT) zum Verhalten und zur Sprachentwicklung ihres Kindes, sofern diese in der Sprache der Familie vorliegen. Diese können auch während dem Forschungsbesuch der wissenschaftlichen Mitarbeiterin gemeinsam mit den Eltern ausgefüllt werden. Ausserdem finden, sofern die Eltern einverstanden sind, eine Zahnkontrolle und ein Test der biologischen Stressbelastung anhand der Untersuchung von Speichel und Fingernägeln des Kindes durch das psychologische Institut der Universität Zürich statt (vgl. Neuhauser, 2014, S. 1f.).

Die SON-R 2 ½ - 7 - Testungen finden in angemieteten Räumen von Familienzentren in Dietikon, Dübendorf und Opfikon statt. Als Dank für die Teilnahme am SON-R 2 ½ - 7 erhalten die Eltern jeweils 50 CHF, Zwillingse Eltern 70 CHF.

Der SON-R 2 ½ - 7 wird in einer Testsitzung durchgeführt, die durchschnittliche Testdauer liegt bei etwa einer Stunde. Die Durchführung des Tests wird jeweils auf Video aufgezeichnet.

Den Testleiterinnen ist nicht bekannt, ob die getesteten Kinder zur Interventionsgruppe oder zur Kontrollgruppe gehören (Verblindung).

Zu Beginn der Testungen werden die Eltern darüber informiert, dass der Test weitgehend unabhängig von den Sprachkenntnissen und dem Sprachverständnis des Kindes ist, und sie ihrem Kind bei den Aufgaben nicht helfen sollen. Ebenso werden die Eltern darüber informiert, dass der Schwierigkeitsgrad der Items innerhalb der Subtests steigt und es normal ist, wenn ihr Kind bei einem Item nicht mehr weiterkommt.

Die Testleiterinnen führen die Subtests des SON-R 2 ½ - 7 möglichst standardisiert gemäss den Anleitungen des Manuals durch, die Aufgaben des Tests sind in den Kapiteln 2.3.4 und 2.3.5 genauer beschrieben.

Im Anschluss an die Testdurchführung werden die Eltern darüber unterrichtet, dass die genauen Resultate des Tests erst durch die Auswertung anhand des Computerprogramms ermittelt werden können. Die Testleiterinnen werden die Resultate an die Mitarbeiterinnen des Projekts ZEPPELIN 0-3 weiterleiten. Im Falle von Auffälligkeiten nehmen diese dann Kontakt mit den Eltern auf, um gegebenenfalls

weitere Abklärungen in die Wege zu leiten. Die Testleiterinnen bedanken sich für das Kommen und das Mitmachen des Kindes und übergeben den Eltern die 50 / 70 CHF. Auffällige Testresultate (SON-IQ unter 80 oder über 115) sowie nicht erschienene Kinder werden jeweils direkt den zuständigen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen mitgeteilt. Diese bemühen sich mit Hilfe der Elterntrainerinnen, für die noch nicht getesteten Kinder Ersatztermine anzubieten.

Alle Daten werden gesammelt und bei Abschluss der Untersuchungen an die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen von ZEPPELIN 0-3 weitergegeben, dies sowohl in Papierform als auch elektronisch (Protokollbögen und Videos).

5. Evaluation der Testdurchführung

In diesem Kapitel wird die Durchführung der SON-R 2 ½ - 7 - Testungen im Rahmen dieser Masterarbeit beschrieben und evaluiert.

Alle hier gemachten Angaben beziehen sich auf den für unsere Arbeit festgelegten Erhebungszeitraum der Daten bis zum 15.11.2014. Das Testen wird bis zum Sommer 2015 fortgeführt, ab Januar 2015 mit zwei neuen Testleiterinnen.

5.1 Organisation

Für den Zeitraum unserer Datenerhebung vom 4.7.2014 bis 15.11.2014 wurden im Mai in Absprache mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen von ZEPPELIN 0-3 und Andrea Lanfranchi als Projektleiter achtzehn mögliche Testtage festgelegt, für die dann die entsprechenden Räume angemietet wurden.

In der Regel fanden die Tests freitags statt, abgesehen vom August wurde einmal im Monat, besonders für die berufstätigen Eltern, auch ein Samstagstermin angeboten. Vereinzelt wurden auch Hausbesuche in den Familien durchgeführt.

Häufig fanden die Testungen an diesen Tagen durch beide Testleiterinnen an verschiedenen Orten statt. Das geplante Zeitraster sah Testzeiten von 8.30h – 9.30h, 9.30h -10.30h, 11.00h-12.00h, 13.30h-14.30h, 15.00h-16.00h vor, so dass an jedem Testtag pro Testleiterin fünf Kinder getestet werden konnten, in Ausnahmefällen auch sechs.

Erst nachdem die Termine geplant und fixiert waren, wurde deutlich, dass es zu Beginn der Testungen im Juli und August nur wenige Kinder zu testen gab (aufgrund der Verteilung der Geburtstage über das Jahr hinweg). Daher konnten im Juli und im September an zwei Terminen keine Kinder eingetragen werden, an einigen anderen Tagen nur ein bis zwei Kinder. Dies hatte zur Folge, dass im Erhebungszeitraum bis Mitte November deutlich weniger Kinder getestet werden konnten, als ursprünglich angenommen.

Insgesamt konnten vom 4.7. bis zum 15.11.2014 53 Kinder getestet werden, davon 24 in Dietikon, 17 in Dübendorf, 12 in Opfikon. 18 Kinder, für die Termine vergeben waren, sind nicht erschienen.

Einige davon wurden vorher abgemeldet, beispielsweise aufgrund von Krankheit. Einige Abmeldungen erfolgten über die Elterntrainerinnen, andere wurden schon vorgängig im Google-Kalender bekanntgegeben, einige Eltern setzten sich direkt mit den Testleiterinnen in Verbindung.

Nachdem besonders an den ersten Testtagen einige Kinder ohne Abmeldung nicht zum SON-R 2 ½ - 7 erschienen waren, wurden die Eltern jeweils ein bis zwei Tage vorher nochmals per SMS oder telefonisch an den Termin erinnert. Dies erfolgte teilweise durch die zuständige Elterntrainerin oder wissenschaftliche Mitarbeiterin, teilweise durch die Testleiterin. Dieses Vorgehen konnte die Anzahl der Teilnehmerinnen, die ohne Abmeldung nicht erschienen, deutlich verringern.

5.2 Information und Terminvergabe

Die Informationen der Eltern über den SON-R 2 ½ - 7 und die Gründe, warum ab dem dritten Lebensjahr noch ein zusätzlicher Test zu den Untersuchungen eingeführt werden sollte, erfolgte durch die zuständige Elterntrainerin. Es wurde auch eine kurze schriftliche Information über den SON-R 2 ½ - 7 und die durchführende Testleiterin mit deren Kontaktdaten abgegeben.

Auch die Einteilung der Termine erfolgte durch die Elterntainerinnen und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen von ZEPPELIN 0-3.

Aus den Rückmeldungen der Eltern über die vergebenen Termine lässt sich schliessen, dass nicht an allen Orten und Tagen gleichermaßen eine Berücksichtigung der familiären Bedürfnisse möglich war. Einige Eltern, die für frühe Termine einbestellt waren, gaben an, dass sie das Kind hätten wecken müssen, es noch nicht gefrühstückt habe und am Morgen meist schlecht gelaunt und wenig kooperativ sei. Andere Eltern erklärten, sie hätten schon bei der Terminvergabe darauf hingewiesen, dass das Kind um diese Zeit immer am Mittagsschlaf sei, ihnen hätte jedoch kein Alternativtermin angeboten werden können.

5.3 Räumlichkeiten

Die für die Tests angemieteten Räume erwiesen sich als gut erreichbar und waren den Eltern meist schon von den vorgängigen Bayley-III-Untersuchungen bekannt. Die für die Räume und Schlüsselvergabe zuständigen Mitarbeiterinnen der Gemeinden waren sehr freundlich, kooperativ und bemüht, den Testleiterinnen die Benutzung der Räume auch an den Tagen zu ermöglichen, an denen sonst niemand anwesend war (vor allem samstags). So erhielten beide Testleiterinnen an allen drei Orten Schlüssel für die entsprechenden Räume. Die räumlichen Gegebenheiten waren je nach Ort oder am entsprechenden Tag zugewiesenen Raum unterschiedlich. In Dietikon fanden einige Tests in einem Sitzungs- oder Konferenzraum für Erwachsene statt, mit entsprechend auf Erwachsene zugeschnittenen Konferenztischen und Stühlen. Für die Kinder konnte dort ein TripTrap aus der Cafeteria ausgeliehen werden. Dennoch war vor allem der Tisch sehr breit, was es der Testleiterin erschwerte, von der anderen Seite des Tisches aus die Aufgaben im Testrahmen des Kindes zu demonstrieren. Jedoch war in diesem Raum die Ablenkung für das Kind relativ gering, da es neben den Tischen und Stühlen wenig gab, was das Kind mehr faszinierte und zur Exploration einlud, als das Material des SON-R 2 ½ - 7.

Einige Male fanden die Tests in Dietikon auch in einem Beratungsraum im Erdgeschoss statt. Dort war der Raum an sich kinderfreundlicher und wärmer gestaltet. Allerdings lenkte das vorhandene Spielmaterial im Beratungszimmer selber oder noch mehr im Spielgruppenraum direkt davor die Kinder teilweise von den Aufgaben des SON-R 2 ½ - 7 ab und sie wollten lieber mit diesen Materialien spielen. Auch hier konnte ein TripTrap aus der Cafeteria geholt werden, um den Kindern eine angepasste Sitzposition für den SON-R 2 ½ - 7 zu ermöglichen.

In Dübendorf fanden die Tests ebenfalls in einem Sitzungszimmer für Erwachsene statt, in das ein kleiner Kindertisch und ein Kinderstuhl gestellt wurden. Jedoch war der Tisch für die Bedürfnisse des SON-R 2 ½ - 7 sehr klein und die Tischplatte bemalt, was einige Kinder ablenkte und irritierte und es den Testleiterinnen erschwerte, einen guten und erreichbaren Platz für die auszufüllenden Testbögen und das übrige Testmaterial zu finden. Zeitweise waren Lampen defekt oder flimmerten, was die Sicht auf das Testmaterial beeinträchtigte und teilweise für Ablenkung sorgte.

In Opfikon fanden die Tests in sonst von Spielgruppen genutzten Räumen statt. Es gab Kindertische von geeigneter Grösse und Kinderstühle, auch hier erschien jedoch das herumstehende Spielmaterial häufig den Kindern attraktiver als das Material des SON-R 2 ½ - 7 und die Ablenkung war dadurch grösser. Zeitweise liess sich dort auch ein Fenster nicht richtig schliessen und die Geräusche der nahegelegenen Start- und Landebahnen des Flughafens sorgten für Ablenkung und Irritation.

An allen Orten waren häufig auch Geschwister anwesend, wollten beschäftigt werden und sorgten ebenfalls zeitweise für Ablenkung des Kindes und des begleitenden Elternteils.

Bei den zuhause durchgeführten SON-R 2 ½ - 7 - Testungen waren die räumlichen Bedingungen oft schwierig. Es waren nicht immer adäquate Sitzgelegenheiten an einem passenden Tisch für das Kind vorhanden, die Lichtverhältnisse waren meist unzureichend. Die Ablenkung durch anwesende Familienmitglieder war eher noch grösser als bei den Tests, die in den Familienzentren durchgeführt werden konnten. Ebenso war der Aufwand für die Testleiterinnen bei den Hausbesuchen grösser, da weitere Anfahrtswege in Kauf genommen werden mussten und sich die Gesamtzeit für Test und Anreise dadurch entsprechend verlängerte. Des Weiteren musste für den Auf- und Abbau des Materials (Stativ, Kamera, Arbeitsplatz) bei einem Hausbesuch mehr Zeit eingeplant werden.

5.4 Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen von ZEPPELIN 0-3

Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen von ZEPPELIN 0-3 erwies sich dank den Kontaktmöglichkeiten per Email, Google-Kalender und Telefon als gut organisierbar. Alle Beteiligten waren kooperativ und hilfsbereit. Bei allen Problemen (vorwiegend organisatorischer Art, betreffend Terminvergaben, Räumlichkeiten o.ä.) konnten gemeinsam Lösungen gefunden werden. Gab es Krankheitsausfälle bei den Kindern, bemühten sich die Elterntainerinnen, die Terminlücken mit anderen Kindern zu füllen. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen unterstützten die Testleiterinnen beispielsweise auch bei der statistischen Auswertung der erhobenen Daten für ihre Arbeit. Dabei ist festzuhalten, dass durch die vielen beteiligten Mitarbeiterinnen der Aufwand der Organisation sehr hoch und anspruchsvoll für alle Beteiligten war.

5.5 Zusammenarbeit mit den Eltern

Die beim Test anwesenden Elternteile (meist die Mütter, manchmal auch die Väter oder beide Elternteile) begegneten den Testleiterinnen in der Regel offen und kooperativ. Es war öfters schwierig für sie, pünktlich zu den Terminen zu erscheinen. Manchmal mussten sie auch noch Geschwister des zu testenden Kindes mitbringen. Obwohl den Eltern zu Beginn der Testdurchführung jeweils erklärt wurde, dass sie dem Kind beim Test nicht helfen dürften, war dies für die meisten Eltern schwierig. Beispielsweise benannten sie die zu ordnenden Kategorien oder bestätigten bei Teillösungen der Aufgabe das Kind mit „richtig“ oder „genau“, statt das Beenden der Aufgabe abzuwarten. Auch nachdem die Testleiterinnen häufig mehrfach daran erinnert hatten, bitte nichts zu sagen, kamen oft noch Seufzer, Stöhnen oder Lachen von Seiten der Eltern, wenn das Kind eine Aufgabe nicht richtig löste – woraufhin manche der Kinder dann ihre Lösungen nochmals veränderten.

Für fremdsprachige Eltern war es besonders schwer, zu akzeptieren, dass der Test eigentlich auch ohne Verständnis der sprachlichen Instruktionen anhand der gezeigten Einführungsaufgabe lösbar wäre. Sie übersetzten in der Regel dennoch die Instruktionen der Testleiterinnen. Dabei war es für diese nicht immer nachvollziehbar, ob die Übersetzung im vorgegebenen Wortlaut und ohne zusätzliche Informationen erfolgte. Einige Male nahmen Übersetzerinnen an der Testsituation teil und übersetzten die Instruktionen für Eltern und Kind.

Die meisten Eltern motivierten und bestärkten ihr Kind vor und während der Testdurchführung durch ihre Anwesenheit, eine Umarmung, ermunternde Blicke oder Gesten etc. Für andere war es eher schwierig, ihre Kinder zur Mitarbeit zu motivieren oder auch nur dazu zu bringen, sich an den Tisch zu setzen. Vereinzelt waren die Eltern während der Testdurchführung auch mit anderen Aktivitäten beschäftigt (z.B. Handy). Die meisten Eltern waren mit der Auskunft der Testleiterinnen zufrieden, dass die Testresultate erst ausgewertet und dann an ZEPPELIN 0-3 weitergeleitet würden. Einige Eltern wünschten jedoch recht eindringlich, das Ergebnis ihres Kindes zu erfahren oder eine Einschätzung der Leistung zu erhalten. Die Testleiterinnen verwiesen jeweils darauf, dass sich bei Auffälligkeiten die Mitarbeiterinnen von ZEPPELIN 0-3 mit ihnen in Verbindung setzen würden.

5.6 Kooperation der Kinder

Die Kooperationsbereitschaft der Kinder war sehr unterschiedlich. Viele Kinder liessen sich schnell durch das bereitgestellte Testmaterial motivieren und konnten ohne Probleme direkt in den Test einsteigen. Einige lehnten den ersten Subtest (Mosaik) zunächst ab, konnten dann aber mit dem Einstieg über eine andere Aufgabe motiviert werden.

Ein Teil der Kinder war vor allem am Anfang sehr schüchtern, wollte sich nicht auf die Aufgaben einlassen, suchte Trost bei den Müttern etc. Manchmal half das Verhalten der Testleiterinnen, ihre Scheu zu überwinden, gelegentlich half es, eine andere Aufgabe als Einstiegsaufgabe zu wählen, teilweise brauchte es einfach etwas Zeit und Bestärkung durch die Eltern, bis die Kinder ihre Scheu überwinden konnten. Meist wurde die Ängstlichkeit im Verlauf des Tests und mit der Lösung der ersten Aufgaben weniger. Einige Kinder verweigerten eine Aufgabe zunächst, konnten dann aber motiviert werden, indem sie den Eltern oder Testleiterinnen anzeigten, in welches Feld diese die entsprechende Karte legen sollten. Es gab auch Kinder, die sich zunächst gar nicht auf die Testsituation einlassen wollten. Sie lehnten zuerst jede Aufgabe ab, wollten lieber mit anderen Spielsachen im Raum spielen oder gleich wieder nach Hause gehen. Hier brauchte es mehr Einsatz und Kreativität von Eltern und Testleiterinnen, um auch mit diesen Kindern den Test durchführen zu können.

Der Test konnte bei allen Kindern durchgeführt werden, wenn es auch bei den Subtests teilweise Verweigerungen einzelner Items gab und die Motivation und Kooperation der Kinder die Ergebnisse deutlich beeinflussten.

5.7 Entwicklungsprozess der Testleiterinnen

Beiden Testleiterinnen war der SON-R 2 ½ - 7 aufgrund ihrer Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung bekannt und sie hatten ihn schon vorher eingesetzt. D.h. sie kannten sowohl Material und Durchführung der Subtests, als auch die dazugehörigen Instruktionen, Bewertungen, Abbruchkriterien etc. für eine möglichst standardisierte Durchführung.

Vor Beginn der Testdurchführungen für das Projekt ZEPPELIN 0-3 hatten sich beide durch sorgfältiges Lesen der Instruktionshefte nochmals möglichst umfassend vorbereitet. Die Durchführung des Tests mit dreijährigen Kindern, von denen sie keinerlei Vorkenntnisse hatten und denen sie in der Testsituation zum ersten Mal begegneten, war dennoch eine neue Erfahrung. Noch dazu an einem Ort, der für beide fremd war und an dem sie sich an die unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten anpassen mussten.

Schon am ersten Erhebungstag wurde deutlich, dass die Zeitplanung sehr knapp kalkuliert war. Die reine Durchführungsdauer des SON-R 2 ½ - 7 wird von Petermann und Renner mit 40-60 Minuten angegeben (2010, S. 13). Dies bedingt aber einen direkten Einstieg und eine von Anfang an sehr gute Kooperationsbereitschaft des Kindes. Braucht das Kind Zeit, um sich auf den Test einzulassen oder braucht es viel Zeit, um die Aufgaben zu lösen, dauert die Testdurchführung deutlich länger. Ebenso wenn seine Leistungen sehr gut sind und es bei den Testaufgaben entsprechend weit kommt. Einige Kinder forderten im Verlauf der Testdurchführung eine Pause ein, mussten etwas Trinken, zum WC gehen oder kurz bei der Mutter Bestärkung holen.

Dazu kam es recht häufig zu Verspätungen der eingeladenen Familien, wodurch sich der Zeitplan ebenfalls weiter nach hinten verschob. Durch das Einplanen von „Pufferzeiten“ von einer halben Stunde jeweils am Vormittag und am Nachmittag wurde versucht, dieses Problem so gut wie möglich zu lösen. Obwohl beide Testleiterinnen mit dem Test und den Instruktionen vertraut waren, unterliefen ihnen im Verlauf des Testtages oder bei dem Versuch, das Kind weiterhin zu motivieren, doch noch gelegentlich Fehler bei den Instruktionen oder der Begleitung des Kindes.

Durch das Austauschen über Testdurchführung, aufgetretene Probleme, offene Fragen etc. konnten Unklarheiten und Unterschiede in der Durchführung besprochen und - teilweise durch Nachlesen des Handbuchs - geklärt werden. Um die Testdurchführung noch mehr anzugleichen und zu standardisieren, wäre eine gemeinsame Analyse von einigen Testvideos beider Testleiterinnen sinnvoll gewesen. Dies wurde den Testleiterinnen aber erst im Nachhinein beim Analysieren des Vorgehens deutlich.

Durch das Durchführen von so vielen SON-R 2 ½ - 7 - Tests innerhalb von wenigen Wochen konnten die Routine beim Testen, die Sicherheit in der Durchführung und im Umgang mit verschiedenen, vorher nicht bekannten Kindern und deren Eltern bei beiden Testleiterinnen zunehmen.

5.8 Evaluation der Eignung und Durchführung des SON-R 2 ½ - 7

Der Altersbereich des SON-R 2 ½ - 7 wird mit 2;6 - 7;11 Jahren angegeben. Petermann und Renner empfehlen jedoch, den Test bei Kindern unter 3 Jahren lediglich bei Verdacht auf einen Entwicklungsvorsprung einzusetzen, „da er sich für Kinder dieses Alters in der Regel als zu schwierig darstellt und so junge Kinder nur schwer die nötige Motivation und Aufmerksamkeit aufbringen können“ (2010, S. 18).

Aufgrund von organisatorischen Problemen (Krankheitsausfällen, Terminproblemen etc.) war es nicht bei allen getesteten Kindern möglich, diese genau in der Woche nach ihrem dritten Geburtstag zum Test anzubieten. Dadurch kam es zu Differenzen im Alter der Kinder zwischen 2;10 und 3;4 Jahren. Der Grossteil der Kinder konnte jedoch mit 3;0 Jahren getestet werden.

Erwähnenswert erscheint an dieser Stelle, dass die Auswertung des SON-R 2 ½ - 7 nicht anhand des korrigierten Lebensalters des errechneten Geburtstermins erfolgt, sondern anhand des tatsächlichen Geburtstermins. Dies kann zur Folge haben, dass beispielsweise frühgeborene Kinder ein tieferes Entwicklungsalter als Lebensalter aufweisen, wodurch die Resultate negativ beeinflusst werden können. Generell sollte bedacht werden, dass bei dreijährigen Kindern mit einem Entwicklungsrückstand durch den zuvor beschriebenen Bodeneffekt die Resultate tiefer ausfallen können (vgl. Kapitel 2.3.1).

So konnte beobachtet werden, dass bei der Durchführung der SON-R 2 ½ - 7 - Testungen mit der Population von ZEPPELIN 0-3 der Test für einige der Dreijährigen noch recht schwer zu sein schien.

Auch die Testdurchführung innerhalb von einer Sitzung war oft sehr anspruchsvoll. Häufig wurden ab etwa der Hälfte der Testdurchführung ein Abfall der Konzentration und der Motivation beobachtet. Einige der Kinder konnten sich nach einer kurzen Pause wieder etwas besser konzentrieren, andere sanken in ihren Leistungen nach anfänglich gutem Beginn zum Ende hin konstant ab. Ebenso gab es auch Kinder, die anfangs mehr Mühe hatten, sei es mit der Testsituation an sich, mit den Aufgaben oder ihrer Motivation und ihre Leistungen im Verlauf des Tests dann steigern konnten.

Obwohl eine Testdurchführung in der Regel innerhalb einer Testsitzung erfolgt, können die Testleiterinnen in der Berufspraxis der Heilpädagogischen Früherziehung einen Test abbrechen und in einer zweiten Sitzung fortsetzen, wenn das Kind in seiner Aufmerksamkeit und Konzentration nach einigen Aufgaben stark nachlässt. Dies war im Rahmen der Testdurchführungen für ZEPPELIN 0-3 nicht möglich. Jedoch ist bei der Durchführung innerhalb einer Testsitzung aufgrund der möglichst gleichen Ausgangsbedingungen für alle Kinder die Vergleichbarkeit der Resultate eher gewährleistet. Ausserdem sind die Dauer von Konzentration und Leistungsbereitschaft ebenfalls Indizien für die kognitive Leistungsfähigkeit.

Das Ausfüllen der Testformulare während des Testens ging rasch und unkompliziert durch die klaren Vorgaben (Antwort richtig, falsch oder verweigert). Schwieriger war eine möglichst einheitliche Beurteilung von Kooperation, Motivation, Konzentration und Verständnis der Instruktionen. Diese können jeweils als gut, wechselnd, mittelmässig oder schlecht eingestuft werden, was aber von Testleiterin zu Testleiterin vermutlich unterschiedlich interpretiert wird. Dies wurde erst in der Auswertungsphase deutlich, sonst hätten sich die Testleiterinnen von Beginn an auf Kriterien einer möglichst einheitlichen Beurteilung einigen können.

Die Testauswertung mithilfe des Computerprogramms erfolgte schnell und unkompliziert.

Die Durchführung, auch bei Kindern, die nicht oder nur wenig Deutsch konnten, gelang in der Regel gut, unabhängig davon, ob die Eltern die Instruktionen übersetzten oder nicht. Dennoch muss die Frage aufgeworfen werden, ob diese Kinder wirklich die gleichen Voraussetzungen hatten, wie die deutschsprachigen Kinder. Dies weil, im Gegensatz zur ursprünglichen Bestimmung des SON-R 2 ½ - 7 als Test für gehörlose Kinder, weder die fremdsprachigen Kinder noch die Testleiterinnen im Umgang mit Gebärden zur Instruktion geübt waren, und die Kinder diesen daher erkennbar weniger Aufmerksamkeit schenkten.

6. Quantitative Auswertung der Testresultate

In diesem Kapitel werden die Stichprobe und das statistische Vorgehen beschrieben. Danach werden die Ergebnisse dargestellt und diskutiert.

6.1 Methode

6.1.1 Stichprobe

Die Daten wurden zwischen dem 4.7.2014 und dem 15.11.2014 gesammelt. Insgesamt konnten 53 Kinder in dieser Zeit mit dem SON-R 2 ½ - 7 getestet werden. Die erhobenen Daten wurden bezüglich der Nationalitäten der Mütter untersucht. Die Mutter wird als Hauptbezugsperson des Kindes definiert. Vierzehn Kinder haben eine andere Nationalität als die Mütter. Der Fokus wurde gezielt auf die Nationalitäten der Mütter gerichtet, da die Nationalität der Mutter im Alter von etwa drei Jahren im Allgemeinen bedeutsamer für die Lebenswelt der Kinder ist, als die Nationalität des Kindes selbst. 16 Mütter (30,2%) aus der Stichprobe haben die Schweizer Nationalität und 37 Mütter (79,8%) eine ausländische Nationalität. Die ausländischen Nationalitäten setzten sich wie folgt zusammen: 16 Schweiz (30.2%), 1 Deutschland (1.9%), 6 Portugal (11.3%), 1 Spanien (1.9%), 6 Türkei (11.3%), 1 Slowakei (1.9%), 2 Serbien (3.8%), 1 Mazedonien (1.9%), 4 Kosovo (7.5%), 1 Lettland (1.9%), 1 Nigeria (1.9%), 1 Tunesien (1.9%), 4 Eritrea (7.5%), 2 Brasilien (3.8%), 2 Afghanistan (3.8%), 1 Sri Lanka (1.9%), 1 Indien (1.9%) und 2 Libanon (3,8%). Der besseren Verständlichkeit halber wird im Folgenden von Kindern ohne Migrationshintergrund und Kindern mit Migrationshintergrund gesprochen, obwohl sich die Nationalitäten auf die Mütter beziehen.

Die erhobenen Daten wurden auch auf die Hauptsprache der Mutter hin untersucht. Von den 53 getesteten Kindern haben 17 Mütter (32.1%) Deutsch als ihre Hauptsprache (im Folgenden als deutschsprachig bezeichnet) angegeben und 36 Mütter (67.9%) haben eine andere Sprache als Deutsch als Hauptsprache (im Folgenden als fremdsprachig bezeichnet) angegeben. Als andere Muttersprachen wurden Spanisch (1.9%), Portugiesisch (11.3%), Serbisch/ Kroatisch (3.8%), slawische Sprachen (5.7%), Albanisch (9.4%), Türkisch (13.2%), afrikanische Sprachen (9.4%), Arabisch (5.7%) und asiatische Sprachen (7.5%) angegeben. Zum Zeitpunkt der Auswertungen lagen nur die sprachlichen Kenntnisse der Mütter vor. Die Angaben deutschsprachig bzw. fremdsprachig bezieht sich auf die Hauptsprache der Mutter und wird damit auch als die Sprache der Kinder verwendet.

Von den 53 Kindern sind 14 Kinder (26,4%) ohne Migrationshintergrund und deutschsprachig, 34 Kinder (64,2%) sind mit Migrationshintergrund und fremdsprachig, zwei Kinder (3,8%) sind ohne Migrationshintergrund und fremdsprachig und drei Kinder (5,7%) sind mit Migrationshintergrund und deutschsprachig.

Die getesteten Kinder waren alle im Alter von 2;10 Jahren bis 3;4 Jahren, davon waren 28 Mädchen (53%) und 25 Jungen (47%).

6.1.2 Statistisches Vorgehen

Die Analysen wurden für die Gesamtstichprobe des Erhebungszeitraums vom 4.7. bis 15.11.2014 gemacht. Für die deskriptive Statistik wurden Mittelwerte und Standardabweichungen der IQ-Werte ermittelt ($M = 100$, $SD = 15$). Die Auswertungen wurden mit dem Statistikprogramm SPSS (Version: 20) durchgeführt.

Das durchschnittliche Alter der Kinder betrug 3;0 Jahre (36,13 Monate).

Zunächst wurden die Gruppen *Kinder ohne Migrationshintergrund* und *Kinder mit Migrationshintergrund* miteinander verglichen. Danach wurden die gleichen Vergleiche zwischen den Gruppen *deutschsprachig* und *fremdsprachig* durchgeführt.

In einem ersten Schritt wurden Häufigkeitsvergleichstests (Chi-Quadrat) aller Items zwischen den beiden Gruppen Kinder ohne Migrationshintergrund und Kinder mit Migrationshintergrund bzw. deutschsprachig und fremdsprachig vorgenommen. Für die Häufigkeitsvergleiche müsste die Stichprobe prinzipiell grösser sein, um aussagekräftige Resultate zu erzielen. Dies war im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich. Die daraus abgelesenen Daten können also nicht verallgemeinert werden und zeigen lediglich Tendenzen auf.

In einem zweiten Schritt wurden Mittelwertsvergleiche (mit t-Tests bei unabhängigen Stichproben) zwischen den Subtests (Mosaik, Kategorien, Puzzles, Analogien, Situationen und Zeichenmuster), den IQ-Werten (SON-IQ), den Werten der Handlungsskala (SON-HS) und den Werten der Denkskala (SON-DS) erhoben.

In einem dritten Schritt wurden Häufigkeitsvergleichstests (Chi-Quadrat) zwischen den Beobachtungsmerkmalen „Motivation“, „Kooperation“, „Konzentration“ und „Verständnis für Instruktionen“ zwischen den beiden Gruppen Kinder ohne Migrationshintergrund und mit Migrationshintergrund bzw. deutschsprachig und fremdsprachig durchgeführt. An dieser Stelle sei hier ebenso darauf hingewiesen, dass diese Daten nicht verallgemeinert werden können, da die Stichprobe zu klein war und lediglich Tendenzen aufzeigt werden können.

6.2 Ergebnisse

6.2.1 Deskriptive Statistiken

Tabelle 1 zeigt die Auflistung der sechs Subtests und die dazugehörigen Items. Die Items wurden so benannt, dass zuerst die Nummer des Subtests abzulesen ist und danach die Nummer des Items dieses Subtests. So bedeutet z.B. Item 107: Das Item Nummer sieben aus dem Subtest eins.

Tabelle 1: Auflistung der Subtests und der dazugehörigen Items

Subtests	Items
Mosaik	101 - 115
Kategorien	201 - 215
Puzzles	301 - 314
Analogien	401 - 416
Situationen	501 - 514
Zeichenmuster	601 - 616

Anmerkung: Im Anhang können Bilder der signifikant und marginal signifikant unterschiedlichen Items eingesehen werden. Beispielaufgaben zu jedem Subtest finden sich in Kapitel 2.3.4.

In den folgenden Tabellen und Grafiken wurden die Kinder ohne Migrationshintergrund als Schweizer(innen) und die Kinder mit Migrationshintergrund als Ausländer(innen) bezeichnet. Die maskuline Form wurde dabei teilweise der besseren Darstellung halber verwendet.

Tabelle 2: Deskriptive Statistik der Items bzgl. Nationalitätenvergleich und Sprachenvergleich

Item	Schweizerinnen (n=16)	Ausländerinnen (n=37)	Deutschsprachig (n=17)	Fremdsprachig (n=36)
101	14	34	15	33
102	5	14	4	15
103	5	11	6	10
104	6	15	5	16
105	2	10	3	9
106	3	5	2	6
^{1,2} 107	2	0	2	0
108	1	1	1	1
^{1,2} 201	16	28	17	27
¹ 202	16	26	15	27
203	14	28	15	27
² 204	12	23	14	21
205	5	6	5	6
¹ 206	6	6	6	6
207	3	10	2	11
¹ 208	3	1	2	2
209	0	1	0	1
301	16	37	17	36
^{1,2} 302	15	26	16	25
¹ 303	15	24	14	25
304	9	15	9	15
305	8	15	10	13
306	3	11	3	11
307	2	3	3	2
308	3	3	3	3
309	0	1	0	1
310	0	1	0	1
401	14	34	16	32
402	16	32	17	31
^{1,2} 403	16	24	16	24
404	13	26	13	26
405	9	18	9	18
406	5	11	6	10
407	5	7	4	8
408	2	4	2	4
409	3	5	2	6
410	1	2	1	2
411	0	1	0	1
501	16	35	17	34

502	16	35	17	34
503	13	27	13	27
504	11	26	11	26
505	8	15	7	16
506	7	16	7	16
507	2	5	1	6
508	2	6	1	7
509	2	5	1	6
510	0	3	0	3
511	0	1	0	1
601	13	29	13	29
602	13	22	13	22
603	14	30	14	30
604	15	31	15	31
605	12	29	13	28
606	10	15	9	16
607	8	13	7	14
608	1	3	1	3
609	1	2	1	2

Anmerkung zu Tabelle 2: Es wurden nur die Items aufgelistet, welche die Kinder lösen konnten (die darauffolgenden Items konnten von keinem Kind gelöst werden).

Bei den mit ¹ bezeichneten Items handelt es sich um die Items, welche einen signifikanten oder marginal signifikanten Unterschied im Vergleich der Kinder ohne Migrationshintergrund zu den Kindern mit Migrationshintergrund zeigten. Bei den mit ² bezeichneten Items handelt es sich um die Items, welche einen signifikanten oder marginal signifikanten Unterschied im Vergleich deutschsprachig zu fremdsprachig zeigten. Im Anhang kann jeweils ein Bild zu den signifikanten und marginal signifikanten Items eingesehen werden.

Die Ergebnisse der Häufigkeitsvergleiche (Tabelle 2) zeigen, dass signifikante Unterschiede zwischen den Kindern ohne Migrationshintergrund und Kindern mit Migrationshintergrund bei den Items 107 ($\chi^2 = 5.13$, $p < .5$), 201 ($\chi^2 = 4.69$, $p < .05$), 202 ($\chi^2 = 6.00$, $p < .5$), 208 ($\chi^2 = 4.12$, $p < .05$), 303 ($\chi^2 = 4.80$, $p < .05$), 403 ($\chi^2 = 7.45$, $p < .01$) beobachtet werden konnten. Die Items 206 ($\chi^2 = 2.89$, $p < .1$) und 302 ($\chi^2 = 3.52$, $p < .1$) zeigen marginal signifikante Unterschiede. Die Kinder mit Migrationshintergrund schnitten hier jeweils signifikant bzw. marginal signifikant schlechter ab.

Bei den Items 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615 und 616 konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen Kindern ohne Migrationshintergrund und Kindern mit Migrationshintergrund gefunden werden.

Bei den Häufigkeitsvergleichen der deutsch- und fremdsprachigen Kinder (Tabelle 2) konnten ebenfalls signifikante Unterschiede bei den Items 107 ($\chi^2 = 4.68$, $p < .05$), 201 ($\chi^2 = 5.12$, $p < .05$), 302 ($\chi^2 = 4.01$, $p < .05$) und 403 ($\chi^2 = 4.70$, $p < .05$) aufgezeigt werden, wobei wiederum die fremdsprachigen Kinder signifikant schlechtere Ergebnisse erzielten. Bei Item 204 ($\chi^2 = 2.97$, $p < .1$) erzielten die fremdsprachigen Kinder marginal signifikant schlechtere Werte.

Bei den Items 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615 und 616 konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen deutsch- und fremdsprachigen Kindern gefunden werden.

In Tabelle 3 sind die Mittelwertvergleiche der Subtests, der IQ-Werte (SON-IQ), der Handlungsskalen (SON-HS) und der Denkskalen (SON-DS) im Vergleich zwischen den Kindern ohne Migrationshintergrund und den Kindern mit Migrationshintergrund dargestellt. Hier konnten einzig im Subtest Kategorien signifikante Unterschiede gezeigt werden ($t(51) = 2.02$, $p < .5$), wiederum zu Ungunsten der Kinder mit Migrationshintergrund.

Tabelle 3: Deskriptive Statistik und unabhängige t-Tests der Subtests, des SON-IQ, der SON-Handlungsskala und der SON-Denkskala im Vergleich von Kindern ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund.

	Schweizerinnen (n=16)		Ausländerinnen (n=37)		unabhängige t-Tests		
	M	SD	M	SD	t	df	p
SON-R 2 ½ -7							
Mosaike	2,38	1,67	2,43	1,52	-0,12	51	.903
Kategorien	4,69	1,45	3,49	2,17	2,02	51	.048
Puzzles	4,44	1,71	3,57	2,01	1,51	51	.137
Analogien	5,25	1,48	4,43	2,42	1,25	51	.217
Situationen	4,81	1,60	4,70	2,20	0,18	51	.858
Zeichenmuster	5,44	2,00	4,70	2,10	1,20	51	.236
SON-IQ	99,38	11,38	94,57	18,01	0,98	51	.330
SON-HS	96,88	13,92	94,35	15,52	0,56	51	.578
SON-DS	102,19	9,77	95,78	20,87	1,17	51	.248

In allen Subtests (Mosaike, Kategorien, Puzzles, Analogien, Situationen und Zeichenmuster), dem SON-IQ, der SON-Handlungsskala und der SON-Denkskala wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den deutsch- und fremdsprachigen Kindern gefunden (siehe Tabelle 4).

Tabelle 4: Deskriptive Statistik und unabhängige t-Tests der Subtests, des SON-IQ, der SON-Handlungsskala und der SON-Denkskala im Vergleich von Kindern ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund.

	deutschsprachig (n=17)		fremdsprachig (n=36)		unabhängige t-Tests		
	M	SD	M	SD	t	df	p
SON-R 2 ½ -7							
Mosaike	2,24	1,56	2,50	1,56	-0,58	51	.567
Kategorien	4,47	1,42	3,56	2,24	1,54	51	.129
Puzzles	4,41	1,73	3,56	2,01	1,51	51	.137
Analogien	5,06	1,75	4,50	2,38	0,86	51	.393
Situationen	4,41	1,18	4,89	2,32	-0,80	51	.428
Zeichenmuster	5,06	2,25	4,86	1,99	0,32	51	.747
SON-IQ	98,00	10,66	95,08	18,49	0,60	51	.549
SON-HS	96,12	14,17	94,64	15,50	0,33	51	.741
SON-DS	100,41	8,96	96,44	21,45	0,73	51	.469

Einschätzung des Verhaltens der Probanden während der Testdurchführung

Die Tabelle 5 zeigt die Werte der Beobachtungskriterien (Motivation, Kooperation, Konzentration und Verständnis für Instruktionen). Hier wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Vergleichsgruppen (Kinder ohne Migrationshintergrund und Kinder mit Migrationshintergrund bzw. deutsch- und fremdsprachige Kinder) gefunden.

Tabelle 5: Deskriptive Statistik bzgl. der Beobachtungskriterien (Motivation, Kooperation, Konzentration und Verständnis für Instruktionen) bei Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern ohne Migrationshintergrund bzw. bei deutsch- und fremdsprachigen Kindern

	Schweizerinnen (n=16)	Ausländerinnen (n=37)	Deutschsprachig (n=17)	Fremdsprachig (n=36)
Motivation				
1	13	18	11	20
2	3	14	5	12
3	0	2	0	2
4	0	3	1	2
Kooperation				
1	11	18	9	20
2	5	12	7	10
3	0	4	1	3
4	0	3	0	3
Konzentration				
1	13	20	12	21
2	3	11	4	10
3	0	6	1	5
4	0	0	0	0
Verständnis für Instruktionen				
1	15	25	14	26
2	1	5	2	4
3	0	5	1	4
4	0	2	0	2

Anmerkung: Die qualitativen Beobachtungsmerkmale werden pro Kind auf dem Beobachtungsbogen notiert. Dabei steht 1 für „gut“, 2 für „wechselnd“, 3 für „mittelmässig“ und 4 für „schlecht“.

Die Grafiken 1-8 zeigen die signifikant und marginal signifikant unterschiedlichen Items im Vergleich der Kinder ohne Migrationshintergrund zu den Kindern mit Migrationshintergrund.

Grafik 1: Item 107 im Vergleich Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund

Grafik 2: Item 201 im Vergleich Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund

Grafik 3: Item 202 im Vergleich Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund

Grafik 4: Item 206 im Vergleich Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund

Grafik 5: Item 208 im Vergleich Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund

Grafik 6: Item 302 im Vergleich Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund

Grafik 7: Item 303 im Vergleich Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund

Grafik 8: Item 403 im Vergleich Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund

Die Grafiken 9 – 13 zeigen die signifikant unterschiedlichen Items im Vergleich der deutschsprachigen Kinder zu den fremdsprachigen Kindern.

Grafik 9: Item 107 im Vergleich deutsch- zu fremdsprachigen Kindern

Grafik 10: Item 201 im Vergleich deutsch- zu fremdsprachigen Kindern

Grafik 11: Item 204 im Vergleich deutsch- zu fremdsprachigen Kindern

Grafik 12: Item 302 im Vergleich deutsch- zu fremdsprachigen Kindern

Grafik 13: Item 403 im Vergleich deutsch- zu fremdsprachigen Kindern

Tabelle 6: Deskriptive Statistik und unabhängige t-Test des Subtests „Kategorien“ mit Ausschluss der Items 201 und 202 im Vergleich von Kindern ohne Migrationshintergrund und Kindern mit Migrationshintergrund

	Schweizerinnen (n=16)		Ausländerinnen (n=37)		unabhängige t-Tests		
	M	SD	M	SD	t	df	p
SON-R 2 ½ -7							
Kategorien (ohne 201 und 202)	2,69	1,45	2,03	1,59	1,43	51	.160

6.2.2 Zusammenfassung der signifikanten Resultate

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die zu vergleichenden Gruppen recht klein sind und somit die statistische Aussagekraft als gering eingeschätzt werden kann. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Testung bei allen teilnehmenden Kindern durchgeführt werden konnte.

Die Resultate zeigen wenige signifikante oder marginal signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund und deutsch- zu fremdsprachigen Kindern. Die prozentualen Unterschiede der signifikant und marginal signifikant unterschiedlichen Items sind gering (siehe Grafik 1-13), so dass daraus keine eindeutigen Schlussfolgerungen gezogen werden können. Es konnten beim SON-IQ, der SON-Handlungsskala, der SON-Denkskala und den qualitativen Beobachtungsmerkmalen (Motivation, Kooperation, Konzentration und Verständnis für Instruktionen) keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund sowie deutsch- zu fremdsprachigen Kindern gefunden werden. Einzig der Subtest „Kategorien“ zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen den Kindern ohne Migrationshintergrund und den Kindern mit Migrationshintergrund, zu Ungunsten der Kinder mit Migrationshintergrund. Ansonsten wurden keine Unterschiede zwischen den Gruppen (Kinder ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund und deutsch- zu fremdsprachigen Kindern) in den anderen Subtests (Mosaik, Puzzles, Analogien, Situationen und Zeichenmuster) gefunden.

6.3 Diskussion

Wie aus den oben dargestellten Daten ersehen werden kann, gibt es nur wenige signifikante bzw. marginal signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen Kinder ohne Migrationshintergrund und Kinder mit Migrationshintergrund sowie zwischen den Gruppen deutsch- und fremdsprachige Kinder. Es stellt sich die Frage, warum die Kinder mit Migrationshintergrund im Vergleich zu den Kindern ohne Migrationshintergrund im Subtest „Kategorien“ signifikant schlechtere Resultate erzielten. Im Itemvergleich des Subtests „Kategorien“ schnitten die Kinder mit Migrationshintergrund bei den Items 201, 202 und 208 signifikant schlechter ab und bei Item 206 marginal signifikant schlechter ab. Wie aus der Tabelle 2 entnommen werden kann, wussten beim Item 208 nur drei der Kinder ohne Migrationshintergrund die richtige Lösung. Die Aussagekraft dieses Items ist daher als minimal anzusehen. Dass die Items 203 - 205 keinen signifikanten Unterschied zeigen, wirft die Frage auf, ob die Kinder mit Migrationshintergrund eventuell Mühe hatten, die Aufgabe zu verstehen. Rechnet man den Subtests „Kategorien“ mit Ausschluss der ersten beiden Items (201 und 202) noch einmal, sind die Kinder ohne Migrationshintergrund nicht mehr signifikant besser (siehe Tabelle 6). Dieses Resultat könnte die Hypothese des fehlenden Aufgabenverständnisses bestätigen. Es bleibt die Frage, warum die Kinder mit Migrationshintergrund Mühe hatten, genau diese Aufgabe zu verstehen. Wenn man sich die deskriptive Statistik des Subtests

„Kategorien“ im Vergleich zwischen den deutsch- und den fremdsprachigen Kindern anschaut, fällt auf, dass dort kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen gefunden werden konnte. Die Anzahl der signifikant unterschiedlichen Items und die Items selbst unterscheiden sich teilweise auch (vgl. Tabelle 2). Das fehlende Aufgabenverständnis lässt sich demzufolge nicht zwingend durch die schlechteren Deutschkenntnisse erklären.

Der Subtests „Kategorien“ ist dem abstrakten Denken zugeordnet. Es wird „die Fähigkeit, Ordnungsprinzipien abzuleiten und Gegenstände nach gemeinsamen Merkmalen in Kategorien zu gruppieren“, überprüft (Tellegen et al., 2007, S. 19). Ein weiterer Erklärungsansatz könnte also sein, dass die Kinder mit Migrationshintergrund weniger Erfahrung im Kategorisieren haben oder Zuordnungen nach anderen Prinzipien machen. Die Vermutung, dass Kinder anderer Kulturen nach anderen Prinzipien Zuordnungen machen, wird auch von Schölmerich et al. bei Vergleichen in Sortierungsprinzipien zwischen europäischen Amerikanern und Asiaten bzw. asiatischen Amerikanern bestätigt (vgl. 2008, S.189).

Eventuell hatten die Kinder mit Migrationshintergrund auch weniger Erfahrung mit den abgebildeten Gegenständen (Sonnenblume, Bonbon, Schuh, Schale mit Löffel, Blumen, Obst). Diese verschiedenen Erklärungsansätze, welche auch von anderen Autoren beschrieben werden (vgl. Kapitel 2.3.6), können im Rahmen dieser Arbeit nicht überprüft werden; es wäre spannend zu prüfen, ob sich diese Resultate auch in der grösseren Stichprobe wiederholen.

Des Weiteren stellt sich die Frage, was die Ursache für die unterschiedlichen Resultate zwischen den Vergleichen von Kindern ohne Migrationshintergrund und Kindern mit Migrationshintergrund und den Vergleichen von deutsch- und fremdsprachigen Kindern sein könnte. Ein genauer Vergleich der Gruppen Kinder ohne bzw. mit Migrationshintergrund zu deutschsprachigen bzw. fremdsprachigen Kindern ist bei dieser Stichprobe aber eigentlich kaum sinnvoll. Dies weil von den 53 Kindern nur zwei Kinder (3,8%) ohne Migrationshintergrund und fremdsprachig und drei Kinder (5,7%) mit Migrationshintergrund und deutschsprachig sind. Es müsste überprüft werden, ob sich diese Ergebnisse bei Erhebung der Daten aller teilnehmenden Kinder bestätigen.

Obwohl bei den restlichen signifikant und marginal signifikant unterschiedlichen Items (107, 302, 303 und 403) die dazugehörigen Subtests keine signifikanten Resultate zeigten, sollen sie an dieser Stelle kurz beleuchtet werden.

Das Item 107 wurde nur von zwei Schweizer Kindern richtig gelöst. Die Aussagekraft ist damit sehr gering bzw. vernachlässigbar. Die Items 302 und 303 gehören zum Subtest „Puzzles“. Ein Grund für die schlechteren Resultate der Kinder mit Migrationshintergrund könnte in einem Erfahrungsmangel im Lösen von Puzzles liegen (vgl. Kapitel 2.3.6). Ebenso könnte ein fehlendes Aufgabenverständnis dazu geführt haben, speziell wenn man bedenkt, dass es sich dabei um das zweite und dritte Item dieses Tests handelt und die darauffolgenden Items wieder korrekt gelöst wurden. Ein anderer Grund könnte in einer mangelnden Vertrautheit mit den dargestellten Bildern liegen (vgl. Kapitel 2.3.6). Es kann nicht abschliessend beantwortet werden, was die tatsächlichen Ursachen für diese Unterschiede sind.

Beim Item 403 handelt es sich um ein Item aus dem Subtest „Analogien“. Dabei ist zu bemerken, dass es das erste Item dieses Subtests ist, bei welchem die Kinder auf zwei unterschiedliche Merkmale

(Farbe und Grösse) achten mussten. Eventuell haben die Kinder mit Migrationshintergrund einen anderen Erfahrungswert im abstrakten Sortieren oder gehen dabei nach anderen Massstäben vor. Auch hier können im Rahmen dieser Arbeit nur Mutmassungen geäussert werden, welche nicht abschliessend beantwortet werden können.

Bei den Beobachtungsmerkmalen (Motivation, Konzentration, Kooperation und Verständnis für Instruktionen) zeigten sich keine signifikanten Unterschiede. Dieses Ergebnis erstaunt die Testleiterinnen, da sie während den Testungen den Eindruck hatten, dass es für die Kinder mit Migrationshintergrund schwieriger war, sich auf die Testsituation einzulassen (Vertrautheit mit Testsituationen, Konzentration, Kooperation, Motivation). Wie oben beschrieben, hätten die Beobachtungskriterien von den Testleiterinnen im Vorfeld definiert und genauer differenziert werden müssen, um aussagekräftige Vergleichswerte zu erhalten.

7. Beantwortung der Fragestellungen

Aus den gewonnenen Erkenntnissen und der erhobenen Daten werden die in Kapitel 1.2 gestellten Fragen beantwortet:

Beantwortung der ersten Fragestellung

Ist der SON-R 2 ½ - 7 für die Durchführung von Intelligenzmessungen bei dreijährigen Kindern aus dem Projekt ZEPPELIN 0-3 geeignet?

Bei der Auswahl eines geeigneten Testverfahrens mussten verschiedene Kriterien besonders berücksichtigt werden: Der Test musste für dreijährige Kinder normiert und durchführbar sein. Ausserdem sollte der Test auch mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen der Kinder bearbeitet werden können. Dies weil ein grosser Teil der teilnehmenden Kinder fremdsprachig aufwachsen. Ebenso weisen viele der Kinder einen Migrationshintergrund auf, weshalb der Test möglichst auf kulturspezifische Fertigkeiten verzichten sollte. Die Durchführung des Tests sollte auch für dreijährige Kinder innerhalb eines Termins möglich sein. Ein ebenfalls wichtiger Faktor ist die Möglichkeit, die Ergebnisse mit den Ergebnissen der Follow-up-Untersuchungen vergleichen zu können. All diese Kriterien erfüllt der SON-R 2 ½ - 7 weitgehend, was sich auch bei der Durchführung erwiesen hat.

Wie im Kapitel 2.3.1 beschrieben, ist der Test bei einem Entwicklungsalter unter drei Jahren nur bedingt empfehlenswert, aufgrund des möglichen Auftretens von Bodeneffekten.

Beantwortung der zweiten Fragestellung

Sind Unterschiede bezüglich der Ergebnisse zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund beobachtbar?

Anhand der Daten konnte gezeigt werden, dass Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund festgestellt werden können. Diese betreffen nur einen Teil der Aufgaben und sind in der untersuchten Stichprobe bezogen auf den ermittelten Intelligenzquotienten (SON-IQ) insgesamt nicht signifikant. Signifikante Unterschiede konnten in einem Subtest und insgesamt bei acht Items ermittelt werden.

Beantwortung der dritten Fragestellung

Sind Unterschiede bezüglich der Ergebnisse zwischen deutschsprachigen und fremdsprachigen Kindern beobachtbar?

Beim Vergleich zwischen den deutschsprachigen und fremdsprachigen Kindern wurde ebenfalls Unterschiede zwischen den Gruppen gefunden. Dies betrifft bis auf eine Ausnahme die gleichen Items wie in der oben genannten Gruppe, jedoch sind insgesamt nur fünf Items betroffen. Bezogen auf den ermittelten Intelligenzquotienten (SON-IQ) konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen gefunden werden.

8. Fazit

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengetragen und Aspekte aus den Fragestellungen werden nochmals aufgegriffen. Ebenso wird die Arbeit reflektiert, wobei Fehler und gewonnene Erkenntnisse aufgezeigt werden.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den SON-R 2 ½ - 7 mit den dreijährigen Kindern des Projekts ZEPPELIN 0-3 durchzuführen und die gewonnenen Daten auf Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, sowie Unterschiede zwischen Deutsch- und Fremdsprachigkeit hin zu untersuchen.

Die Durchführung im geplanten Erhebungszeitraum war bei deutlich weniger Kindern möglich, als ursprünglich angenommen, aufgrund der ungleich verteilten Geburtsdaten. Die Planung der Termine hat sich als anspruchsvoll erwiesen und verlangte von allen Beteiligten Flexibilität und Einsatzbereitschaft. Dank der guten Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen des Projekts ZEPPELIN 0-3 konnten Fragen und Probleme jeweils schnell geklärt und gelöst werden.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern verlief offen und positiv. Für die Eltern war es jedoch nicht immer leicht, die Testausführung neutral zu beobachten, ohne ihren Kindern dabei Hilfestellungen oder Rückmeldungen zu geben. Obwohl betont wurde, dass der Test ohne Kenntnis der deutschen Sprache gelöst werden könnte, wurden Instruktionen häufig von den Eltern übersetzt. Dabei war es nicht immer nachvollziehbar, ob die Übersetzung im vorgegebenen Wortlaut erfolgte oder zusätzliche Hilfestellungen gegeben wurden. Teilweise war die Testdurchführung durch die Anwesenheit von Geschwistern beeinträchtigt.

Die Durchführung des SON-R 2 ½ - 7 war mit allen erschienen Kindern möglich. Es werden beim SON-R 2 ½ - 7 von der Testleiterin auch Einschätzungen zu Motivation, Konzentration, Kooperation und Verständnis für Instruktionen erfragt. Hierbei stellten die Testleiterinnen im Nachhinein fest, dass diese Einschätzungen (gut, wechselnd, mittelmässig, schlecht) im Vorfeld genauer hätten definiert werden müssen, um einen tragfähigen Vergleich zu ermöglichen. Aufgrund ihrer Beobachtungen bei der Testdurchführung hätten die Testleiterinnen bei diesen Punkten ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen erwartet. Diese konnten aber durch die wenig konkreten Einschätzungen nicht genau genug erfasst werden (beispielsweise wird bei der Einschätzung „wechselnde Konzentration“ nicht erfasst, ob dies die ganze Testdurchführung betraf, oder aufgrund von Müdigkeit etc. nur die letzten Aufgaben).

Als hilfreich bei der Durchführung des SON-R 2 ½ - 7 erwies sich, dass die Reihenfolge der Subtests geändert werden konnte, wenn ein Kind beim Einstieg oder im Verlauf einen Subtest zunächst verweigerte.

Obwohl die Testleiterinnen mit dem SON-R 2 ½ - 7 vertraut waren und sich im Vorfeld nochmals sorgfältig mit der Durchführung und den Instruktionen befasst hatten, erwies sich eine völlig standardisierte Durchführung als schwierig. Kooperation des Kindes, Tagesform, Charakter der Testleiterin, knapp geplante Zeitraster etc. beeinflussten die Durchführung ebenso wie trotz aller Vorbereitung ungenau abgespeicherte Testvorgaben. Dies wurde häufig erst im Nachhinein beim gemeinsamen Besprechen offener Fragen oder Verhaltensweisen deutlich. Um das standardisierte Ausführen bei mehreren beteiligten Testleiterinnen zu verbessern, wäre eine gemeinsame Analyse einiger Testvideos von beiden Testleiterinnen sinnvoll gewesen.

Obwohl der SON-R 2 ½ - 7 für Kinder ab 2 ½ Jahren normiert wurde, erwies sich die Testdurchführung, insbesondere innerhalb einer Sitzung, auch für Dreijährige häufig noch als schwierig. Bei vielen Kindern konnte im Verlauf des Tests ein deutlicher Abfall von Konzentration und Motivation beobachtet werden. Anhand der statistischen Auswertung der Daten konnte gezeigt werden, dass Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen gefunden werden konnten. Diese Unterschiede betreffen aber nicht den ermittelten Intelligenzquotienten (SON-IQ), sondern sind nur bei einem Subtest und einzelnen Items signifikant oder marginal signifikant. Da die Anzahl der getesteten Kinder für einen Vergleich zwischen den Gruppen (Kinder mit und ohne Migrationshintergrund sowie deutsch- und fremdsprachige Kinder) relativ klein war, wäre es spannend zu überprüfen, ob sich die Ergebnisse mit den Daten der gesamten Stichprobe bestätigen lassen oder gar verstärken. Dies insbesondere auch im Hinblick auf eine genauer standardisierte Erfassung der Beobachtungskriterien Motivation, Kooperation, Konzentration und Verständnis für die Instruktionen.

Das Vorkommen von Unterschieden zwischen den Vergleichsgruppen scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass auch der SON-R 2 ½ - 7 nicht ganz frei von kulturellen Einflüssen ist. Diese Beobachtungen werden auch durch andere Autoren bestätigt (vgl. Kapitel 2.3.6). Die Erfahrung mit Testsituationen, die Erfahrung im Lösen von Puzzles, die Vertrautheit mit den abgebildeten Objekten etc. spielen hierbei sicher ebenso eine Rolle wie das Verständnis für die Aufgaben.

Zwar ist der SON-R 2 ½ - 7 als sprachfreier Test konzipiert, dies bezieht sich aber ursprünglich auf das Testen von gehörlosen Kindern, die das Beachten von Gesten und Gebärden gewohnt sind. Bezogen auf die Testdurchführung im Rahmen dieser Arbeit waren weder die Kinder noch die Testleiterinnen sehr geübt, sich mit Gebärden zu verständigen oder die Aufmerksamkeit darauf zu richten.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der SON-R 2 ½ - 7 zwar versucht, kulturelle Einflüsse zu minimieren und daher sicher als kulturfair eingestuft werden kann. Um wirklich kulturfrei zu sein, müssten jedoch für jede zu testende Gruppe eigene Normierungen durchgeführt werden, was aufgrund der sich stetig verändernden Zusammensetzung der Bevölkerung und der hohen Kosten von Testnormierungen kaum zu realisieren ist.

Abschliessend kann festgestellt werden, dass der SON-R 2 ½ - 7 für die Messung der Intelligenz bei der Population von ZEPPELIN 0-3 aktuell wahrscheinlich das geeignetste Testverfahren ist und sich sein Einsatz bewährt.

An dieser Stelle möchten wir noch ein kurzes Fazit zu unseren Erfahrungen bezüglich der vorliegenden Masterthese anfügen.

Die Bearbeitung der theoretischen Grundlagen, die Durchführung der Testungen und die Auswertung und Aufarbeitung der Ergebnisse waren für uns spannende Erfahrungen, von denen wir auch in unserem Berufsalltag in der heilpädagogischen Früherziehung profitieren werden. In unserem beruflichen Alltag führen wir die SON-R 2 ½ - 7 - Testungen primär mit Kindern mit einer Behinderung oder dem Verdacht auf eine Entwicklungsverzögerung oder -gefährdung durch. Daher war es aufschlussreich, zum Vergleich die Leistungen und Arbeitshaltung vorwiegend normal entwickelter Dreijähriger bei der Testdurchführung beobachten zu können und zu sehen, wo sich diese von den von uns begleiteten Kindern unterscheiden.

Aufgrund der theoriegestützten Erkenntnisse über den Einfluss von Erfahrungshintergrund, Sprache, Erfahrung mit Testsituationen etc. werden wir zukünftig vor allem bei Kindern mit Migrationshintergrund

wohl noch achtsamer mit der Analyse von Testergebnissen umgehen und diese mit zusätzlichen Beobachtungen oder ergänzenden Resultaten von Entwicklungstests o.ä. abgleichen und untermauern. Des Weiteren sind uns die Bedeutsamkeit, aber auch die Schwierigkeiten einer wirklich standardisierten Durchführung von Intelligenz- oder Entwicklungstests wieder neu ins Bewusstsein gerückt. Auch dies wird uns im Hinblick auf die Einarbeitung in neue Testverfahren oder bei der Durchführung der bisher verwendeten Verfahren weiterhin sensibilisieren und begleiten.

Zusammenfassend konnten wir sowohl im Hinblick auf die theoretische Vertiefung von Wissen als auch im Hinblick auf die Umsetzung in unserem Berufsalltag durch die vorliegende Masterarbeit profitieren und unseren Erfahrungsschatz deutlich erweitern.

Literaturverzeichnis

- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12. durchgesehene Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bronfenbrenner, U. & Morris, A.P. (2006). The Bioecological Model of Human Development. In W. Damon (Hrsg.), *Handbook of child psychology*. (6. Aufl., S. 793-828). Hoboken: Wiley
- Bühner, M. (2011). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion* (3. aktualisierte Aufl.). München: Pearson Studium.
- Bundschuh, K. (1999). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik*. (5. Auflage). München: Ernst-Reihnhard-Verlag.
- Crittenden, P.M. (1996). Entwicklung, Erfahrung und Beziehungsmuster: Psychische Gesundheit aus bindungstheoretischer Sicht. *Praxis für Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 45, 147-155.
- Daseking, M., Lisius, M., Petermann, F. & Waldmann, H. (2008). Intelligenz und kulturelle Einflüsse. *Kindheit und Entwicklung* 17 (2), 76-89.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt
- Funke, J. & Vaterrodt, B. (2009). *Was ist Intelligenz*. (3.,aktualisierte Aufl.). München: C.H.Beck.
- Gienger, C., Petermann, F. & Petermann, U. (2008). Wie stark hängen die HAWIK-IV-Befunde vom Bildungsstand der Eltern ab? *Kindheit und Entwicklung* 17 (2), 90-98.
- Guthke, J. & Wiedel, K.H. (1996). *Dynamisches Testen*. Göttingen: Hogrefe.
- Hagmann-von Arx, P., Petermann, F. & Grob, A. (2013). Konvergente und diskriminante Validität der WISC-IV und der Intelligence and Development Scales (IDS) bei Kindern mit Migrationshintergrund. *Diagnostica*, 59 (4), 170-182.
- Janke, N., Daseking, M. & Petermann, F. (2008). Intelligenzdiagnostik im Kindergartenalter – ein Beitrag zur Validierung des SON-R 2 ½ - 7. *Diagnostica*, 54 (4), 174-183.
- Kindler, H. (2010). Risikoscreening als systematischer Zugang zu Frühen Hilfen. *Bundesgesundheitsblatt*, 53 (10), 1073-1079.
- Klein, G. (2002). *Frühförderung für Kinder mit psychosozialen Risiken*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lanfranchi, A. (2004). *Interkulturelle Aspekte der förderdiagnostischen Erfassung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Lanfranchi, A. (2011). *ZEPPELIN 0-3 – Förderung ab Geburt. Projektbeschreibung* (Stand 15.7.11). <http://www.zepelin-hfh.ch/content2-n31-r69-sD.html>. Downloads für Fachpersonen. [26.11.2014].
- Lanfranchi, A. & Neuhauser, A. (2013). ZEPPELIN 0-3: Theoretische Grundlagen, Konzept und Implementation des frühkindlichen Förderprogramms „PAT-Mit Eltern Lernen“. *Frühe Bildung*, 2 (1), 3-11.
- Lanfranchi, A., & Sindbert, R. (2013). Das Förderprogramm "PAT - Mit Eltern Lernen". (Eltern-Kind-Konzepte auf den Punkt gebracht). *Frühförderung interdisziplinär*, 32 (2), 108-112.
- Lösel, F. & Bender, D. (2007). Von generellen Schutzfaktoren zu differentiellen protektiven Prozessen: Ergebnisse und Probleme der Resilienzforschung. In G. Opp, M. Fingerle & A. Freytag

- (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (2. neu bearb. Aufl., S.37-58). München: Reinhard.
- Melchers, P. & Preuss, U. (2001). K-ABC. *Interpretationshandbuch* (5. korrigierte und ergänzte Aufl.). Frankfurt a.M.: Swets & Zeilinger.
- Neuhauser, A. (2014). *ZEPPELIN. Prozessbeschreibung. Forschung (36Mt.)*. Unveröffentlichtes Papier (2 Seiten), Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Minsel, B. (2009). Eltern- und Familienbildung. In R. Tippelt & A. v. Hippel (Hrsg.). *Handbuch Erwachsenenbildung / Weiterbildung* (3. überarb. und erweit. Aufl., S.865-872). Wiesbaden: VS
- Paier, D. (2010). *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung*. Wien: Facultas.
- Preckel, F. & Brüll, M. (2008). *Intelligenztests*. München: Ernst-Reinhard-Verlag.
- Petermann, F. (2006). Intelligenzdiagnostik. *Kindheit und Entwicklung* 15 (2), 71 -75.
- Petermann, F. & Renner, G. (2010). *Fallbuch SON-R 2 ½ - 7*. Göttingen: Hogrefe.
- Renner, G. (2008). Testbesprechung. Psychologie in Erziehung und Unterricht. *Zeitschrift für Forschung und Praxis*, 1, 76-78.
- Renner, G. (2009). Testpsychologische Diagnostik bei Kindern. In D. Irblich & G. Renner (Hrsg.), *Diagnostik in der klinischen Kinderpsychologie. Die ersten sieben Lebensjahre* (S. 73-85). Göttingen: Hogrefe.
- Renner, G. & Irblich, D. (2009). Intelligenzdiagnostik. In D. Irblich & G. Renner (Hrsg.), *Diagnostik in der klinischen Kinderpsychologie. Die ersten sieben Lebensjahre* (S.136-151). Göttingen: Hogrefe.
- Schmidt-Atzert, L. & Amelang, M. (2006). *Psychologische Diagnostik* (5. Aufl.). Berlin: Springer.
- Schölmerich, A. & Leyendecker, B. (2009). Psychologische Diagnostik bei Kindern aus zugewanderten Familien. In D. Irblich & G. Renner (Hrsg.), *Diagnostik in der klinischen Kinderpsychologie. Die ersten sieben Lebensjahre* (S. 430 – 440). Göttingen: Hogrefe.
- Schölmerich, A., Leyendecker, B., Citlak, B., Caspar, U. & Jäkel, J. (2008). Assessment of Migrant and Minority Children. *Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology*, 216 (3), 187-194.
- Schweizer, K. (2006). *Leistung und Leistungsdiagnostik*. Heidelberg: Springer.
- Simoni, H. & Wustmann Seiler, W. (2012). *Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz*. Zürich: Marie Meierhofer Institut für das Kind (MMI). <http://www.orientierungsrahmen.ch> [3.12.2014].
- Stasch, M. (2007). *Heidelberger Belastungs-Skala (HBS)*. Heidelberg: Universitätsklinikum Heidelberg.
- Stamm, M. (2009). Frühkindliche Bildung in der Schweiz. Eine Grundlagenstudie im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission. Department für Erziehungswissenschaften der Universität Fribourg. http://www.fruehkindliche-bildung.ch/fileadmin/documents/forschung/Grundlagenstudie_FBBE_-_Finalversion__edit_13032009_.pdf [30.11.2014].
- Tellegen, P.J. & Laros, J.A. (2004). Cultural Bias in the SON-R Test: Comparative Study of Brazilian and Dutch Children. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 20 (2), 103-111.
- Tellegen, P.J., Laros, J.A., Petermann, F. (2007). *SON-R 2 ½ - 7. Non-verbaler Intelligenztest. Testmanual mit deutscher Normierung und Validierung*. Göttingen: Hogrefe.

- te Nijenhuis, J., Tolboom, E., Resing, W. & Bleichrodt, N. (2004). Does cultural background influence the intellectual performance of children from immigrant groups? The RAKIT Intelligence Test for Immigrant Children. *European Journal of Psychological Assessment, 20*, 10-26.
- Vock, M. (2008). Testinformation. *Diagnostica, 54* (2), 112-115.
- Wechsler, D. (1964). Die Messung der Intelligenz Erwachsener (HAWIE) (3. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Ziegenhain, U. (2007). Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz bei jugendlichen Müttern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 56* (8), 660-675.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Struktur des CHC-Modells	7
Abbildung 2: Vergleichbarkeit von Testnormen unter der Voraussetzung der Normalverteilung	9
Abbildung 3: Aufgabe des Subtests „Mosaik“, Item 2 (Teil I)	15
Abbildung 4: Aufgabe des Subtests „Mosaik“, Item 9 (Teil II)	15
Abbildung 5: Aufgabe des Subtests „Kategorien“, Item 4 (Teil I)	15
Abbildung 6: Aufgabe des Subtests "Puzzles", Item 3 (Teil I)	16
Abbildung 7: Aufgabe des Subtests „Analogien“, Item 8 (Teil I)	16
Abbildung 8: Aufgabe des Subtests „Analogien“, Item 9 (Teil I)	16
Abbildung 9: Aufgabe des Subtests „Situationen“, Item 5 (Teil I)	17
Abbildung 10: Aufgabe des Subtests „Zeichenmuster“, Item 6 (Teil I)	17
Abbildung 11: Protokollbogenbogen des SON-R 2 ½-7 (erste Seite)	19
Abbildung 12: Aufgabe des Subtests „Mosaik“, Item 107 (Teil I)	54
Abbildung 13: Aufgabe des Subtests „Kategorien“, Item 201 (Teil I)	54
Abbildung 14: Aufgabe des Subtests „Kategorien“, Item 202 (Teil I)	55
Abbildung 15: Aufgabe des Subtests „Kategorien“, Item 204 (Teil I)	55
Abbildung 16: Aufgabe des Subtests „Kategorien“, Item 206 (Teil I)	56
Abbildung 17: Aufgabe des Subtests "Kategorien", Item 208 (Teil I)	56
Abbildung 18: Aufgabe des Subtests „Puzzles“, Item 302 (Teil I)	57
Abbildung 19: Aufgabe des Subtests „Puzzles“, Item 303 (Teil I)	57
Abbildung 20: Aufgabe des Subtests „Analogien“, Item 403 (Teil I)	58

Grafikverzeichnis

Grafik 1: Item 107 im Vergleich Kinder ohne Migrationsh. zu Kindern mit Migrationsh.	38
Grafik 2: Item 201 im Vergleich Kinder ohne Migrationsh. zu Kindern mit Migrationsh.	38
Grafik 3: Item 202 im Vergleich Kinder ohne Migrationsh. zu Kindern mit Migrationsh.	39
Grafik 4: Item 206 im Vergleich Kinder ohne Migrationsh. zu Kindern mit Migrationsh.	39
Grafik 5: Item 208 im Vergleich Kinder ohne Migrationsh. zu Kindern mit Migrationsh.	39
Grafik 6: Item 302 im Vergleich Kinder ohne Migrationsh. zu Kindern mit Migrationsh.	39
Grafik 7: Item 303 im Vergleich Kinder ohne Migrationsh. zu Kindern mit Migrationsh.	39
Grafik 8: Item 403 im Vergleich Kinder ohne Migrationsh. zu Kindern mit Migrationsh.	39
Grafik 9: Item 107 im Vergleich deutsch- zu fremdsprachigen Kindern	40
Grafik 10: Item 201 im Vergleich deutsch- zu fremdsprachigen Kindern	40
Grafik 11: Item 204 im Vergleich deutsch- zu fremdsprachigen Kindern	40
Grafik 12: Item 302 im Vergleich deutsch- zu fremdsprachigen Kindern	40
Grafik 13: Item 403 im Vergleich deutsch- zu fremdsprachigen Kindern	40

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auflistung der Subtests und der dazugehörigen Items	34
Tabelle 2: Deskriptive Statistik der Items bzgl. Nationalitätenvergleich und Sprachenvergleich	35
Tabelle 3: Deskriptive Statistik und unabhängige t-Tests der Subtests, des SON-IQ, der SON-Handlungsskala und der SON-Denkskala im Vergleich von Kindern ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund	37
Tabelle 4: Deskriptive Statistik und unabhängige t-Tests der Subtests, des SON-IQ, der SON-Handlungsskala und der SON-Denkskala im Vergleich von Kindern ohne Migrationshintergrund zu Kindern mit Migrationshintergrund	37
Tabelle 5: Deskriptive Statistik bzgl. der Beobachtungskriterien (Motivation, Kooperation, Konzentration und Verständnis für Instruktionen) bei Kindern ohne Migrationshintergrund und Kindern mit Migrationshintergrund bzw. bei deutsch- und fremdsprachigen Kindern	38
Tabelle 6: Deskriptive Statistik und unabhängige t-Test des Subtests „Kategorien“ mit Ausschluss der Items 201 und 202 im Vergleich von Kindern ohne Migrationshintergrund und Kindern mit Migrationshintergrund	41

Anhang

Im Anhang finden sich die Bilder zu den signifikant und marginal signifikant unterschiedlichen Items.

Abbildung 12: Aufgabe des Subtests „Mosaik“, Item 107 (Teil I)

Abbildung 13: Aufgabe des Subtests „Kategorien“, Item 201 (Teil I)

Abbildung 14: Aufgabe des Subtests „Kategorien“, Item 202 (Teil I)

Abbildung 15: Aufgabe des Subtests „Kategorien“, Item 204 (Teil I)

Abbildung 16: Aufgabe des Subtests „Kategorien“, Item 206 (Teil I)

Abbildung 17: Aufgabe des Subtests „Kategorien“, Item 208 (Teil I)

Abbildung 18: Aufgabe des Subtests „Puzzles“, Item 302 (Teil I)

Abbildung 19: Aufgabe des Subtests „Puzzles“, Item 303 (Teil I)

Abbildung 20: Aufgabe des Subtests „Analogien“, Item 403 (Teil I)